

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
FACULTAD DE CIENCIAS

DEPARTAMENTO DE FISICA FUNDAMENTAL

MÉTODO DINÁMICO DE DETERMINACIÓN
DE PARÁMETROS DE STOKES Y MATRICES
DE MUELLER POR ANÁLISIS DE FOURIER

JOSE JORGE GIL PEREZ

ZARAGOZA, OCTUBRE 1979.

METODO DINAMICO DE DETERMINACION
DE PARAMETROS DE STOKES Y MATRICES
DE MUELLER POR ANALISIS DE FOURIER

por

JOSE JORGE GIL PEREZ

TESIS presentada a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza para aspirar al grado de Licenciado en Ciencias Físicas.

A handwritten signature in black ink, reading "José J. Gil". The signature is written in a cursive style with a large, stylized flourish at the end.

Zaragoza, octubre 1979.

El trabajo que se presenta en esta Memoria ha sido realizado en el Laboratorio de la Cátedra de Optica del Departamento de Física Fundamental de la Universidad de Zaragoza en el periodo de octubre de 1978 a octubre de 1979.

Deseo manifestar mi más sincero agradecimiento:

Al Prof. Dr. D. Justiniano Casas Pelaez, cuyo entusiasmo y dedicación científicas son un estímulo y ejemplo para quienes nos iniciamos en el camino de la ciencia, y especialmente en el de la Optica.

Al Prof. Agr. Dr. D. Eusebio Bernabeu por haberme inspirado tan interesante trabajo, así como por su continuo aliento y sabios consejos tanto científicos como humanos, sin los cuales no hubiera sido posible la realización de esta Memoria.

A los compañeros del Laboratorio de Optica Dr. J.M. Alvarez, Dr. J.C. Amaré, J. Pelayo, A. Cávero y J. Tornos por la desinteresada ayuda física y moral que me han prestado en todo momento.

A Dña. Rosa M. Pérez del Castillo por el esmerado y cuidadoso interés que ha puesto en el mecanografiado de toda la Memoria.

Así como a Valentin Iscegas y Alfonso Gil por su amistosa ayuda en materia de dibujo y fotografía.

Al I.N.A.P.E. por el disfrute de una Ayuda económica así como el M.U.I., I.E.N. y C.S.I.C. por la aportación de medios materiales.

INDICE

I. INTRODUCCION.....	1
II. ANALISIS DEL ESTADO DE POLARIZACION DE UN HAZ DE LUZ.	4
II.1. Notación.....	4
II.2. Dispositivo de medida.....	6
II.2.a. Discusión del valor del desfase δ de la lámina rotatoria.....	12
II.2.b. Influencia de las desviaciones del valor de δ y de la orientación de los ejes de los componentes respecto de sus valores teóricos.....	12
III. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA MATRIZ DE MUELLER DE UN COMPONENTE OPTICO DADO.....	16
III.1. Dispositivo de análisis.....	16
IV. METODO DE DETERMINACION DE MATRICES DE MUELLER.....	25
IV.1. Dispositivo de medida.....	25
IV.2. Discusión de los valores de los parámetros del dispositivo.....	35
IV.2.a. $\omega' = \omega, \theta_2 = 0$	35
IV.2.b. $\omega = \frac{\omega'}{2}, \theta_2 = 0$	37
IV.2.c. $\omega = \frac{3}{2} \omega', \theta_2 = 0$	38
IV.3. Análisis de los errores producidos por las desviaciones de los parámetros del dispositi- vo respecto de sus valores preestablecidos...	39

IV.3.a. Desviaciones en la orientación de los ejes de los componentes.....	39
IV.3.b. Desviación en los valores de los desfases δ' y δ introducidos por las láminas rotatorias.....	44
V. SIMULACION POR ORDENADOR DEL PROCESO DE MEDIDA.....	53
V.1. Análisis de Fourier por ordenador de la señal registrada.....	53
V.2. Suministro de datos.....	54
V.2.a. Programa principal tipo (a).....	55
V.2.b. Programa principal tipo (b).....	56
V.3. Discusión de los errores debidos al propio proceso de cálculo.....	61
VI. DISPOSITIVOS EXPERIMENTALES. RESULTADOS.....	64
VI.1. Dispositivo general.....	64
VI.2. Montajes auxiliares.....	72
VI.3. Ajuste del dispositivo.....	76
VII. CONCLUSIONES.....	87
APENDICE: Listado de programas.....	89
BIBLIOGRAFIA.....	92

I. INTRODUCCION

Los problemas de análisis de estados de polarización de un haz de luz dado y de determinación de las características de un medio con propiedades ópticas (birrefringencia, dicroísmo, etc.) han suscitado gran interés que se manifiesta en la extensa literatura vertida al respecto en los últimos años ¹⁾. Trabajos realizados por P.S. Hauge y F.H. Dill ²⁾ y de E. Collett ³⁾, apuntan ideas acerca de nuevos métodos dinámicos de medida. El interés sobre dichos métodos se fundamenta en que hacen posible el estudio de fenómenos de polarización no estáticos, como por ejemplo los que se dan en bombeo óptico, procesos con sistemas optoelectrónicos, reacciones quimioluminiscentes, etc.; por otra parte, debido a que mejoran en precisión y comodidad a los métodos clásicos, los cuales resultan costosos en tiempo y medios materiales.

En el artículo de Hauge ^{2,11)}, éstos exponen un método dinámico de análisis de luz polarizada por análisis de Fourier, usando para sus desarrollos matemáticos el formalismo de Jones. Por otra parte E. Collett ha realizado un reciente trabajo ³⁾ en el que se relacionan los parámetros de Stokes del haz emergente de un cierto dispositivo dinámico con los elementos de la matriz de Mueller del medio que queremos determinar. Sin embargo no se da ningún método para determinar experimentalmente dichos parámetros variables con el tiempo. Los cálculos referentes a dicho estudio se han hecho bajo el formalismo de Stokes-Mueller.

Nosotros, basándonos en los trabajos aludidos nos hemos

propuesto idear un método dinámico de determinación de matrices de Mueller y de análisis de estados de polarización de un haz de luz dado y construir para ello un dispositivo experimental. Los desarrollos matemáticos los hemos realizado usando el formalismo de Stokes-Mueller, más adecuado que el de Jones, con la ventaja sobre éste de que permite representar estados de luz parcialmente polarizada.

En el capítulo II vemos un método dinámico de análisis de luz polarizada por análisis de Fourier, que permite determinar los parámetros de Stokes sin normalizar de un haz de luz, lo que permite conocer asimismo su grado de polarización.

A continuación, en el capítulo III, vemos unas consideraciones previas acerca de la matriz de Mueller de un componente óptico dado, en su relación con los parámetros de Stokes del haz de luz emergente de un cierto dispositivo.

Nuestra aportación fundamental aparece en el capítulo IV, donde se presenta el método dinámico de medida propósito de nuestro trabajo. También se realiza un estudio exhaustivo de los errores introducidos en las medidas por las desviaciones de los parámetros asociados a los distintos componentes del dispositivo experimental respecto de sus valores teóricamente preestablecidos. Este estudio de errores tiene gran interés en orden al ajuste del dispositivo de medida.

Los datos obtenidos a partir del instrumento de registro, han de ser sometidos a distintas operaciones, que se realizan por ordenador. Ello se muestra en el capítulo V, donde ade

más exponemos la forma de realizar una simulación por ordenador del proceso de medida. Finalmente, en el capítulo VI hacemos una descripción de los distintos componentes utilizados en el montaje experimental, así como esquemas del mismo, y por otra parte mostramos y discutimos los resultados experimentales obtenidos.

II. ANALISIS DEL ESTADO DE POLARIZACION DE UN HAZ DE LUZ

En este capítulo presentamos los fundamentos de un método dinámico de análisis de estado de polarización de un haz de luz cualquiera. No hace mucho P.S. Hange y F.H. Dill^{2,12,11)} han desarrollado un método dinámico basado en que la rotación de una lámina retardadora interpuesta en un sistema de elementos polarizantes adecuados dá lugar a una modulación periódica de la señal de intensidad, que tras ser sometida a un análisis de Fourier permite la obtención de los cuatro parámetros de Stokes característicos del haz de luz. Estos autores han realizado sus cálculos en el formalismo de Jones¹⁾ y no discuten que valores de retardo conducen a una optimización del dispositivo.

Nosotros hemos preferido desarrollar los cálculos teóricos relativos a este método en el formalismo de Stokes-Mueller, que creemos más práctico por el manejo de magnitudes reales y más general ya que permite el tratamiento de estados de luz parcialmente polarizada. Asimismo, discutimos las ventajas e inconvenientes que presentan diferentes valores de retardo de la lámina rotatoria.

II.1. NOTACION

Una forma de representar el estado de polarización de un haz de luz, es por medio del llamado vector de Stokes, di-

cho vector consta de cuatro componentes y caracteriza perfectamente un estado de polarización. Los parámetros de Stokes, que son las componentes del vector de Stokes, se denotan por las letras I, M, C, S; y se definen en función de los parámetros característicos de la elipse de polarización.

Cuando un haz de luz atraviesa un medio con propiedades ópticas polarizantes, en general a la salida habrá cambiado su estado de polarización, es decir, su vector de Stokes será distinto del inicial. Este hecho se puede expresar matemáticamente caracterizando al medio atravesado por la luz con su correspondiente matriz de Müeller asociada. Dicha matriz

tendrá multiplicando la matriz de Müeller del sistema atravesado por el vector de Stokes de la luz incidente. Por lo que podemos escribir

$$\begin{array}{l} \text{luz} \\ \text{incidente} \end{array} \begin{pmatrix} I \\ M \\ C \\ S \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} S_0 \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} \equiv \vec{S} \quad (\text{II-1}) \quad \begin{array}{l} \text{luz} \\ \text{transmitida} \end{array} \begin{pmatrix} I' \\ M' \\ C' \\ S' \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} S'_0 \\ S'_1 \\ S'_2 \\ S'_3 \end{pmatrix} \equiv \vec{S}' \quad (\text{II-1}')$$

$$\begin{array}{l} \text{medio} \\ \text{atravesado} \end{array} (M) \equiv \begin{pmatrix} m_{00} & m_{01} & m_{02} & m_{03} \\ m_{10} & m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{20} & m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{30} & m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix} \quad (\text{II-2})$$

$$\vec{S}' = (M) \vec{S} \quad (\text{II-3})$$

Es decir

$$\begin{pmatrix} S_0 \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{00} & m_{01} & m_{02} & m_{03} \\ m_{10} & m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{20} & m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{30} & m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_0 \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} \quad (\text{II-4})$$

II.2. DISPOSITIVO DE MEDIDA

Consideremos un compensador que introduce un desfase δ entre el rayo ordinario y el extraordinario y que gira con una velocidad angular . La matriz asociada a dicho compensador será

$$M_c(2\omega t) = M(-2\omega t) M_c M(2\omega t) , \quad (\text{II-5})$$

donde $M(-2\omega t)$ y $M(2\omega t)$ son las matrices de giro de ángulos $-2\omega t$ y $2\omega t$ respectivamente.

M_c es la matriz asociada al compensador en el instante $t=0$, instante en el que el eje rápido lo consideramos en la dirección X y el lento en la dirección Y. Los ángulos los referimos al eje X.

La expresión anterior queda entonces

$$M_c(2\omega t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 2\omega t & \sin 2\omega t & 0 \\ 0 & -\sin 2\omega t & \cos 2\omega t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \theta & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \delta & \sin \delta \\ 0 & 0 & -\sin \delta & \cos \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 2\omega t & -\sin 2\omega t & 0 \\ 0 & \sin 2\omega t & \cos 2\omega t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{II-6})$$

de donde obtenemos

$$M_c(2\omega t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}(1+\cos\delta) & \frac{1}{2}(1-\cos\delta)\sin 4\omega t & -\sin 2\omega t \sin\delta \\ 0 & +\frac{1}{2}(1-\cos\delta)\cos 4\omega t & & \\ 0 & \frac{1}{2}(1-\cos\delta)\sin 4\omega t & \frac{1}{2}(1+\cos\delta) & \cos 2\omega t \sin\delta \\ & & -\frac{1}{2}(1-\cos\delta)\cos 4\omega t & \\ 0 & \sin\delta \sin 2\omega t & -\sin\delta \cos 2\omega t & \cos\delta \end{pmatrix} \quad (\text{II-7})$$

La matriz asociada a un polarizador lineal cuyo eje está orientado en la dirección X es

$$M_{PL} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{II-8})$$

Si colocamos el polarizador lineal detrás del compensador rotatorio, podemos caracterizar el conjunto de los dos componentes con una matriz que será el producto de ambas en el orden conveniente

$$M = M_{PL} M_c(2\omega t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1+\cos\delta) & \frac{1}{2}(1-\cos\delta)\sin 4\omega t & -\sin 2\omega t \sin\delta \\ & +\frac{1}{2}(1-\cos\delta)\cos 4\omega t & & \\ " & " & " & " \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si sobre el montaje descrito incide un haz de luz con una polarización dada de vector de Stokes S , el haz de luz después de atravesar el sistema tendrá asociado un vector de Stokes tal que

$$\vec{S}' = (M) \vec{S} \quad (\text{II-10})$$

De los cuatro parámetros de Stokes S'_i , sólo podemos medir directamente S'_0 , que representa la intensidad del haz.

Debido a que el compensador cambia su orientación con el tiempo, la intensidad S_0 será función asimismo del tiempo, y como veremos presentará la forma de una serie de Fourier con muy pocos coeficientes no nulos, pero afortunadamente suficiente para que sea posible la determinación de los parámetros de Stokes de la luz incidente.

El dispositivo se muestra de forma esquemática en la Fig. II-1.

Los datos obtenidos con el instrumento de registro nos dan la variación de la intensidad con el tiempo, variación que como veremos es periódica. Esta señal, que se obtiene por puntos, se somete a un análisis en serie de Fourier. Los coeficientes obtenidos están relacionados de forma sencilla con los parámetros de Stokes de la luz incidente a analizar.

A continuación procederemos al estudio detallado del proceso y esquema de medida.

Teniendo en cuenta la expresión (II-6) y la matriz aso

Fig. II.1.- Dispositivo de determinación de parámetros de Stokes
 H: haz de luz; LR: lámina de $\lambda/4$ rotatoria; PL: polarizador lineal; C: lente colectora; D: detector; R: instrumento de registro.

ciada al compensador rotatorio (II-9), y estando únicamente interesados en el resultado de S'_0 , obtenemos para él la siguiente expresión

$$S'_0 = \frac{1}{2} \left\{ S_0 + \left[\frac{1}{2} (1 + \cos \delta) + \frac{1}{2} (1 - \cos \delta) \cos 4\omega t \right] S_1 + \right. \\ \left. + \left[\frac{1}{2} (1 - \cos \delta) \sin 4\omega t \right] S_2 - \left[\sin 2\omega t \sin \delta \right] S_3 \right\} . \quad (\text{II-11})$$

Particularmente, nos restringiremos al caso en que el compensador introduce un desfase $\delta = \pi/2$ entre el rayo ordinario y el extraordinario para un haz de luz de longitud de onda " λ ." que incide sobre él, es decir, que el compensador es una lámina de cuarto de onda.

En este caso S'_0 vendrá dado por

$$S'_0 = \frac{1}{2} \left\{ S_0 + \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 4\omega t \right] S_1 + \left[\frac{1}{2} \sin 4\omega t \right] S_2 - \left[\sin 2\omega t \right] S_3 \right\} ; \quad (\text{II-12})$$

es decir,

$$S'_0 = \frac{1}{2} S_0 + \frac{1}{4} S_1 - \frac{1}{2} S_3 \sin 2\omega t + \frac{1}{4} S_1 \cos 4\omega t + \frac{1}{4} S_2 \sin 4\omega t \quad (\text{II-13})$$

Vemos pues aquí, que S'_0 viene expresado como una serie de Fourier que contiene unos pocos términos armónicos, por lo que identificando coeficientes

$$S'_0 = A_0 + B_2 \sin 2\omega t + A_4 \cos 4\omega t + B_4 \sin 4\omega t \quad . \quad (\text{II-14})$$

$$\begin{aligned}
 A_0 &= \frac{1}{2} S_0 + \frac{1}{4} S_1 \quad , \\
 B_2 &= -\frac{1}{2} S_3 \quad , \\
 A_4 &= \frac{1}{4} S_1 \quad , \\
 B_4 &= \frac{1}{4} S_2 \quad ,
 \end{aligned}
 \tag{II-15}$$

El valor numérico de estos coeficientes se obtiene haciendo un análisis de Fourier de la señal de intensidad detectada. Dicho análisis se realiza numéricamente con la ayuda de un ordenador como veremos en el capítulo V.

Una vez obtenidos los coeficientes A_0 , B_2 , A_4 , B_4 ; resulta inmediato calcular los parámetros de Stokes deseados, ya que vienen dados por

$$\begin{aligned}
 S_0 &= 2A_0 - 2A_4 \\
 S_1 &= 4A_4 \\
 S_2 &= 4B_4 \\
 S_3 &= -2B_2
 \end{aligned}
 \tag{II-16}$$

En el siguiente apartado se efectúa una discusión de los distintos montajes posibles, mostrando las ventajas e inconvenientes que se presentan en cada uno de ellos.

II.2.a. Discusión del valor de desfase δ de la lámina rotatoria

Discutimos aquí los resultados de la expresión (II-11) para diferentes valores posibles del desfase δ .

- $\delta = \pi$

Para este valor (II-11) dá

$$S'_0 = \frac{1}{2} S_0 + S_1 \cos 4\omega t + S_2 \sin 4\omega t \quad (\text{II-16})$$

Expresión en la que no aparece el parámetro S_3 , por lo que con una lámina retardadora $\lambda_0/2$ resulta imposible determinar el sentido de giro del vector eléctrico.

- $\delta \neq \pi$

Para cualquier valor del desfase excluido $\delta = \pi$ vemos que la expresión (II-11) llega a una expresión análoga a la (II-14), si bien la relación entre los coeficientes y los parámetros de Stokes es diferente. $\delta = \pi/2$ resulta ser un caso particular del presente.

II.2.b. Influencia de las desviaciones del valor de δ y de la orientación de los ejes de los componentes de sus valores teóricos

- Desviaciones en δ

Supongamos que en vez de un valor de δ , tenemos en realidad $\delta + \Delta$, en la que por Δ denotamos su desviación sobre

el valor preestablecido.

En tal caso, de (II-11) se tiene

$$\begin{aligned} \bar{S}_0' = & \frac{1}{2} \left\{ S_0 + \left[\frac{1}{2} (1 + \cos(\delta + \Delta)) + \frac{1}{2} (1 - \cos(\delta + \Delta)) \cos 4\omega t \right] S_1 + \right. \\ & \left. + \left[\frac{1}{2} (1 - \cos(\delta + \Delta)) \sin 4\omega t \right] S_2 - \left[\sin 2\omega t \sin(\delta + \Delta) \right] S_3 \right\} \quad (\text{II-17}) \end{aligned}$$

denotando con barra los parámetros reales afectados por el desfase real $\delta + \Delta$.

Haciendo uso de las relaciones trigonométricas y la habitual aproximación para Δ pequeños de $\cos \Delta \approx 1$ y $\sin \Delta \approx \Delta$ se tiene para el caso de particular interés $\delta = \pi/2$ la expresión

$$\begin{aligned} \bar{S}_0' = & \frac{1}{2} S_0 + \left(\frac{1}{4} - \frac{\Delta}{4} \right) S_1 + \frac{1}{4} (1 + \Delta) \cos 4\omega t S_1 + \\ & + \frac{1}{4} (1 + \Delta) \sin 4\omega t S_2 - \frac{1}{2} \sin 2\omega t S_3 \quad , \quad (\text{II-18}) \end{aligned}$$

que con relación a (II-14) resultan unos coeficientes

$$\begin{aligned} \bar{A}_0 &= \frac{1}{2} S_0 + \frac{1}{4} S_1 - \frac{\Delta}{4} S_1 = A_0 - \frac{\Delta}{4} S_1 \\ \bar{B}_2 &= -\frac{1}{2} S_3 = B_2 \\ \bar{A}_4 &= \frac{1}{4} (1 + \Delta) S_1 = A_4 + \frac{\Delta}{4} S_1 \\ \bar{B}_4 &= \frac{1}{4} (1 + \Delta) S_2 = B_4 + \frac{\Delta}{4} S_2 \quad , \quad (\text{II-19}) \end{aligned}$$

obteniéndose finalmente

$$\begin{aligned}
 \bar{S}_0 &= S_0 - S_1 \Delta \\
 \bar{S}_1 &= S_1 + S_1 \Delta \\
 \bar{S}_2 &= S_2 + S_2 \Delta \\
 \bar{S}_3 &= S_3
 \end{aligned}
 \tag{II-20}$$

Lo que nos dice que las desviaciones de δ se transmiten directamente y con igual orden de magnitud de error en los parámetros de Stokes.

- Desviación en la orientación del eje de depolarización del polarizador lineal

Supongamos que la dirección de polarización del polarizador lineal forme un ángulo pequeño α con la dirección vertical teóricamente escogida.

Matriz asociada al polarizador lineal

$$\overline{\text{PL}}(\alpha) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2\alpha & 0 \\ 1 & 1 & 2\alpha & 0 \\ 2\alpha & 2\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \tag{II-21}$$

en la que también se han despreciado términos cuadráticos en α .

Para apreciar la influencia de esta desviación sobre los valores de los parámetros de Stokes, consideraremos un es-

tado general de polarización de la luz incidente sobre el polarizador lineal

$$\begin{pmatrix} \bar{S}_0' \\ \bar{S}_1' \\ \bar{S}_2' \\ \bar{S}_3' \end{pmatrix} = \overline{\text{PL}} (\alpha) \begin{pmatrix} S_0 \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} S_0 + S_1 + S_2 2\alpha \\ S_0 + S_1 + S_2 2\alpha \\ (S_0 + S_1) 2\alpha \\ 0 \end{pmatrix} . \quad (\text{II-22})$$

En esta expresión vemos como influye la desviación lineal sobre los valores de los parámetros de Stokes.

- Influencia de la posición inicial de la lámina rotatoria.

Si en el instante inicial de medida el eje rápido de la lámina rotatoria no coincide con la dirección de polarización del polarizador lineal, posición esta que es la teóricamente preestablecida, se obtiene un corrimiento en el origen de la señal registrada. Esto presupone la necesidad de un ajuste previo del dispositivo experimental para fijar el origen de la señal. Ello puede hacerse sometiendo al dispositivo a determinados test de componentes polarizantes bien conocidos y comparando las señales obtenidas con las previstas teóricamente.

III. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA MATRIZ DE MUELLER DE UN COMPONENTE OPTICO DADO

En el presente capítulo se muestra un método dinámico que relaciona los elementos de la matriz de Mueller de un sistema óptico dado con los parámetros de Stokes de la luz procedente de un adecuado dispositivo, que también se describe y discute en este capítulo.

Dichos parámetros de Stokes son función del tiempo, y por lo tanto es imposible su determinación por los procedimientos estáticos clásicos. Nuestro estudio está basado en un reciente artículo de E. Collett ³⁾ en el que se discuten algunos casos posibles, que aquí ampliamos, si bien no se indica en dicho artículo ninguna forma de determinar los parámetros de Stokes de un haz de luz cuya polarización varía con el tiempo, aportación fundamental de nuestro trabajo, y que se expone en el capítulo IV.

III.1. DISPOSITIVO DE ANALISIS

Consideremos un compensador que gira con velocidad angular ω' y que introduce un desfase δ' , su matriz asociada la denotamos por M'_c y es igual a la que vimos en (II-7) pero reemplazando ω por ω' y δ por δ' . Si sobre este sistema incide un haz de luz con vector de Stokes \vec{S} , el haz emergente presentará un vector de Stokes \vec{S}' tal que

$$\vec{S}' = (M'_c) \vec{S} \quad , \quad (\text{III-1})$$

es decir

$$\begin{pmatrix} S'_0 \\ S'_1 \\ S'_2 \\ S'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_0 \\ S_1 \left[\frac{1}{2}(1+\cos\delta') + \frac{1}{2}(1-\cos\delta') \cos 4\omega' t \right] + S_2 \left[\frac{1}{2}(1-\cos\delta') \sin 4\omega' t \right] - S_3 \left[\sin\delta' \sin 2\omega' t \right] \\ S_1 \left[\frac{1}{2}(1-\cos\delta') \sin 4\omega' t \right] + S_2 \left[\frac{1}{2}(1+\cos\delta') - \frac{1}{2}(1-\cos\delta') \cos 4\omega' t \right] + S_3 \left[\sin\delta' \cos 2\omega' t \right] \\ S_1 \left[\sin\delta' \sin 2\omega' t \right] - S_2 \left[\sin\delta' \cos 2\omega' t \right] + S_3 \left[\cos\delta' \right] \end{pmatrix} \quad (\text{III-2})$$

Seguidamente discutimos (III-2) según los distintos valores de δ' y diferentes estados de polarización de la luz incidente.

1.- $\delta' = \pi/2$

Sustituyendo en (III-2) nos queda

$$\begin{pmatrix} S'_0 \\ S'_1 \\ S'_2 \\ S'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_0 \\ S_1 \left(\frac{1+\cos 4\omega' t}{2} \right) + S_2 \left(\frac{\sin 4\omega' t}{2} \right) - S_3 (\sin 2\omega' t) \\ S_1 \left(\frac{\sin 4\omega' t}{2} \right) + S_2 \left(\frac{1-\cos 4\omega' t}{2} \right) + S_3 (\cos 2\omega' t) \\ S_1 (\sin 2\omega' t) - S_2 (\cos 2\omega' t) \end{pmatrix} \quad . \quad (\text{III-3})$$

a) Si la luz incidente está linealmente polarizada según la dirección del eje X, se cumple lo siguiente

$$\begin{aligned} S_1 &= S_0 \\ S_2 &= S_3 = 0 \end{aligned} \quad , \quad (\text{III-4})$$

y de (III-3) obtenemos

$$\begin{pmatrix} S_0' \\ S_1' \\ S_2' \\ S_3' \end{pmatrix} = S_0 \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1 + \cos 4\omega' t}{2} \\ \frac{\text{sen} 4\omega' t}{2} \\ \text{sen} 2\omega' t \end{pmatrix} \quad . \quad (\text{III-5})$$

Si detrás del compensador rotatorio está situado un sistema cuya matriz de Mueller asociada es $(M) \equiv (m_{ij})$ con $i, j = 0, 1, 2, 3$; y denotando por \vec{S}'' el vector de Stokes de la luz emergente, podemos escribir

$$\vec{S}'' = (M) \vec{S}' \quad , \quad (\text{III-6})$$

de donde

$$S_i'' = S_0 \left\{ m_{i0} + \frac{1}{2} m_{i1} + m_{i3} \text{sen} 2\omega' t + \frac{1}{2} m_{i2} \text{sen} 4\omega' t + \frac{1}{2} m_{i1} \cos 4\omega' t \right\} \quad , \quad (\text{III-7})$$

con $i = 0, 1, 2, 3$.

Vemos pues que los parámetros S_i'' tienen la forma de una serie de Fourier y podemos decir que

$$S_i'' = (A_0)_i + (B_2)_i \text{sen} 2\omega' t + (B_4)_i \text{sen} 4\omega' t + (A_4)_i \cos 4\omega' t \quad (\text{III-8})$$

siendo

$$\begin{aligned}
 (A_0)_i &= m_{i0} + \frac{1}{2} m_i \quad , \\
 (B_2)_i &= m_{i3} \quad , \\
 (B_4)_i &= \frac{1}{2} m_{i2} \quad , \\
 (A_4)_i &= \frac{1}{2} m_{i1} \quad ,
 \end{aligned}
 \tag{III-9}$$

donde hemos normalizado el vector \vec{S} haciendo $S_0 = 1$

$$\begin{aligned}
 m_{i0} &= (A_0)_i - (A_4)_i \quad , \\
 m_{i1} &= 2(A_4)_i \quad , \\
 m_{i2} &= 2(B_4)_i \quad , \\
 m_{i3} &= (B_2)_i \quad .
 \end{aligned}$$

Para determinar la matriz M de componentes m_{ij} , es necesario realizar un análisis en serie de Fourier de los parámetros S_i'' , los cuales a su vez han de haberse determinado previamente en función del tiempo.

b) Luz incidente polarizada linealmente en una dirección genérica de ángulo α respecto al eje X . Usamos la notación $C = \cos 2\alpha$, $S = \sin 2\alpha$. En este caso el vector \vec{S} será

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} 1 \\ C \\ S \\ 0 \end{pmatrix} \quad ,
 \tag{III-11}$$

que sustituyendo en (III-3) nos da

$$\begin{pmatrix} S'_0 \\ S'_1 \\ S'_2 \\ S'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ C \left(\frac{1+\cos 4\omega' t}{2} \right) + S \left(\frac{\text{sen} 4\omega' t}{2} \right) \\ C \left(\frac{\text{sen} 4\omega' t}{2} \right) + S \left(\frac{1-\cos 4\omega' t}{2} \right) \\ C (\text{sen} 2\omega' t) - S (\cos 2\omega' t) \end{pmatrix}, \quad (\text{III-12})$$

expresión que llevada a (III-6) conduce a lo siguiente

$$\begin{aligned} S''_i = m_{i0} + \frac{1}{2} (C m_{i1} + S m_{i2}) + C m_{i3} \text{sen} 2\omega' t - S m_{i3} \cos 2\omega' t + \\ + \frac{1}{2} (S m_{i1} + C m_{i2}) \text{sen} 4\omega' t + \frac{1}{2} (C m_{i1} - S m_{i2}) \cos 4\omega' t, \quad (\text{III-13}) \end{aligned}$$

La anterior expresión nos dice que los parámetros S''_i vienen dados por una serie de Fourier, que se simplifique en los casos $\alpha = 0$, $\alpha = \pm \frac{\pi}{4}$, $\alpha = \pm \frac{\pi}{8}$. Para $\alpha = 0$ y $\alpha = \frac{\pi}{4}$ se anula el término en $\cos 2\omega' t$, y para $\alpha = \frac{\pi}{8}$ se anula el término en $\text{sen} 2\omega' t$. Este hecho no impide que, si de algún modo, se realiza un análisis en serie de Fourier de los parámetros S''_i , se pueda obtener el valor de los elementos m_{ij} de la matriz (M). Asimismo podemos observar que en el caso en que $\alpha \neq 0, \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{\pi}{8}$; la información es redundante, y sigue siendo suficiente

2.- $\delta' = \pi$

Llevando $\delta' = \pi$ a (III-2) obtenemos

$$\begin{pmatrix} S'_0 \\ S'_1 \\ S'_2 \\ S'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_0 \\ S_1 \cos 4\omega' t + S_2 \sin 4\omega' t \\ S_1 \sin 4\omega' t - S_2 \cos 4\omega' t \\ -S_3 \end{pmatrix} \quad \text{(III-14)}$$

Vemos que, en orden a la extracción de los elementos m_{ij} , S_3 no puede ser nulo: esto es, el haz entrante a la lámina rotatoria de media onda debe estar necesariamente polarizado elípticamente.

Nuevamente podemos hacer la normalización $S_0 = 1$, y aún más, podemos también hacer $S_1 = 0$ ó $S_2 = 0$. Nosotros hemos escogido $S_2 = 0$. Además, sabemos que para un haz de luz perfectamente polarizado los parámetros de Stokes satisfacen la relación

$$S_0^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 \quad \text{(III-15)}$$

De estas condiciones expuestas se deduce que S_3 debe satisfacer

$$S_3 = +\sqrt{1 - S_1^2} \quad , \quad \text{(III-16)}$$

y (III-14) puede escribirse ahora como

$$\begin{pmatrix} S'_0 \\ S'_1 \\ S'_2 \\ S'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ S_1 \cos 4\omega' t \\ S_1 \sin 4\omega' t \\ -\sqrt{1 - S_1^2} \end{pmatrix} \quad \text{(III-17)}$$

Para concretar podemos tomar el caso en que $S_1 = \frac{1}{2}$, lo que llevado a (III-17) nos da

$$\begin{pmatrix} S'_0 \\ S'_1 \\ S'_2 \\ S'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \cos 4\omega' t \\ \frac{1}{2} \sin 4\omega' t \\ -\frac{1}{2} \quad 3 \end{pmatrix} , \quad (\text{III-18})$$

y sustituyendo en (III-6) obtenemos

$$S''_i = (m_{i0} - \frac{1}{2} \sqrt{3} m_{i3}) + \frac{1}{2} m_{i2} \sin 4\omega' t + \frac{1}{2} m_{i1} \cos 4\omega' t , \quad (\text{III-19})$$

que se puede escribir del siguiente modo

$$S''_i = (A_0)_i + (B_4)_i \sin 4\omega' t + (A_4)_i \cos 4\omega' t . \quad (\text{III-20})$$

Aunque podamos obtener de algún modo los coeficientes A_0 , B_4 , A_4 ; la información es insuficiente para poder extraer todos los elementos m_{ij} .

Este inconveniente se puede resolver incidiendo posteriormente sobre el montaje con un haz de luz cuya elipse de polarización se ha invertido, entendiéndose por inversión cambio en el sentido de giro y cambio de signo del azimut. Esta inversión se puede realizar introduciendo delante de la lámina rotatoria una lámina de media onda. Esto conlleva a que, en vez de (III-18) el vector \vec{S}' es

$$\vec{S}' = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \cos 4\omega' t \\ -\frac{1}{2} \sin 4\omega' t \\ \frac{1}{2} \sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad (\text{III-21})$$

y el resultado final es

$$S_i''' = (m_{i0} + \frac{1}{2} \sqrt{3} m_{i3}) - \frac{1}{2} m_{i2} \sin 4\omega' t + \frac{1}{2} m_{i1} \cos 4\omega' t, \quad (\text{III-22})$$

o bien

$$S_i''' = (A_0')_i - (B_4)_i \sin 4\omega' t + (A_4)_i \cos 4\omega' t. \quad (\text{III-23})$$

Al considerar ahora las expresiones (III-20) y (III-23) si que es posible despejar los elementos m_{ij} en función de los coeficientes $(A_0)_i$, $(A_4)_i$, $(B_4)_i$, $(A_4)_i$; y la información ya es suficiente.

Podrían discutirse otros casos de polarización elíptica, pero el resultado sería análogo, ya que observando (III-14), se ve que con una lámina rotatoria de media onda sólo aparece el término constante y el cuarto armónico, lo que indica que es inevitable la introducción alternativa de un rotor.

La incomodidad que implica la utilización de una operación de esta naturaleza, junto con el hecho de que en el caso 2 se requiere preparar un estado de la luz incidente perfectamente polarizado, cosa que no ocurre en el caso 1, ya que en este basta con que $S_0 = S_1$, hace que consideremos preferible el caso 1.

3.- $\delta' \neq \pi, \pi/2$

A partir de la expresión (III-2) vemos que en este caso aparecerán en la expresión de S_i'' , el término constante, el segundo y cuarto armónico, tendremos pues en general

$$S_i'' = (A_0)_i + (B_2)_i \operatorname{sen}2\omega't + (A_2)_i \operatorname{cos}2\omega't + (B_4)_i \operatorname{sen}4\omega't + \\ + (A_4)_i \operatorname{cos}4\omega't \quad . \quad \text{(III-24)}$$

Asimismo teniendo en cuenta (III-2) observamos que para algunos casos particulares de la luz incidente pueden anularse los términos en $\operatorname{sen}2\omega't$ o en $\operatorname{cos}2\omega't$, lo cual no resta información, sino al contrario simplifica las expresiones.

Concluyendo este capítulo podemos decir que en ningún caso el resultado es más favorable que el 1.a, aunque algunos casos particulares del caso 3 también presentan las mismas ventajas.

IV. METODO DE DETERMINACION DE MATRICES DE MUELLER

En el presente capítulo exponemos un nuevo método dinámico de determinación de matrices de Müller de un medio con propiedades ópticas polarizantes, utilizando el análisis en serie de Fourier. Dicho método se basa en someter los resultados vistos en el capítulo III, al dispositivo de análisis de luz polarizada expuesto en el capítulo II. Para ello se ha ideado un montaje que incluye los dispositivos presentados en los capítulos II y III. En el apartado IV.1 mostramos en primer lugar las expresiones generales, que particularizamos al caso óptico, postergando para el apartado IV.2 la discusión de los distintos valores que pueden tomar los parámetros presentes en el dispositivo. Finalmente en el apartado IV.3 realizamos un estudio de la influencia que tienen en los resultados las desviaciones de dichos parámetros respecto de sus valores preestablecidos.

IV.1. DISPOSITIVO DE MEDIDA

En la Fig. IV.1 damos un esquema general del montaje propuesto por nosotros.

Las matrices de Müller asociadas a los componentes PL1, LR1, LR2, PL2; (ver Fig. IV.1), las designamos respectivamente por M_{P1} , M_{L1} , M_{L2} , M_{P2} .

Tomaremos como sistema de ejes coordenados de referencia,

Fig. IV-1.- Dispositivo de determinación de matrices de Mueller.

F: fuente luminosa; C1: colimador; PL1 polarizador lineal; LR1 lámina de $\lambda/4$ rotatoria; M: medio a determinar; LR2: lámina de $\lambda/4$ rotatoria; PL2: polarizador lineal; C2: lente colectora; D: detector; R: instrumento de registro.

el indicado en la Fig. IV-1 y los ángulos los referimos siempre a la dirección positiva del eje X.

Denotamos por θ_1 y θ_2 , a los ángulos correspondientes a los ejes de polarización de los polarizadores lineales PL1 y PL2 respectivamente. Supondremos además que los ejes rápidos de las láminas rotatorias van, en el instante $t=0$, en la dirección positiva del eje X; que las velocidades angulares de rotación son ω' y ω , y los desfases son δ' y δ respectivamente.

La matriz asociada al polarizador lineal PL2 es

$$M_{P2} = \begin{pmatrix} 1 & \cos 2\theta_2 & \sin 2\theta_2 & 0 \\ \cos 2\theta_2 & \cos^2 2\theta_2 & \cos 2\theta_2 \sin 2\theta_2 & 0 \\ \sin 2\theta_2 & \cos 2\theta_2 \sin 2\theta_2 & \sin^2 2\theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (IV-1)$$

y la matriz M_{L2} asociada a la lámina rotatoria LR2 es la misma que la mostrada en (II-7), la cual está escrita de forma que en el instante $t=0$, el eje rápido coincide con la dirección positiva del eje X.

La matriz Q asociada al conjunto LR2-PL2, será el producto de ambas, es decir

$$Q \equiv (q_{ij}) = M_{P2} M_{L2}, \quad (IV-2)$$

y los elementos q_{ij} adoptan las siguientes expresiones

$$q_{11} = \frac{1}{2} ,$$

$$q_{12} = \frac{1}{4} [(1+\cos\delta) + (1-\cos\delta)\cos 4\omega t] \cos 2\theta_2 + \frac{1}{4} [(1-\cos\delta)\sin 4\omega t] \sin 2\theta_2 ,$$

$$q_{13} = \frac{1}{4} [(1-\cos\delta)\sin 4\omega t] \cos 2\theta_2 + \frac{1}{4} [(1+\cos\delta) - (1-\cos\delta)\cos 4\omega t] \sin 2\theta_2 ,$$

$$q_{21} = -\frac{1}{2} [\sin\delta \sin 2\omega t] \cos 2\theta_2 + \frac{1}{2} [\sin\delta \cos 2\omega t] \sin 2\theta_2 ,$$

$$q_{22} = \frac{1}{2} \cos 2\theta_2 ,$$

$$q_{23} = \frac{1}{4} [(1+\cos\delta) + (1-\cos\delta)\cos 4\omega t] \cos^2 2\theta_2 + \frac{1}{4} [(1-\cos\delta)\sin 4\omega t] \sin 2\theta_2 \cos 2\theta_2 ,$$

$$q_{31} = \frac{1}{4} [(1-\cos\delta)\sin 4\omega t] \cos^2 2\theta_2 + \frac{1}{4} [(1+\cos\delta) - (1-\cos\delta)\cos 4\omega t] \sin 2\theta_2 \cos 2\theta_2 ,$$

$$q_{32} = -\frac{1}{2} [\sin\delta \sin 2\omega t] \cos^2 2\theta_2 + \frac{1}{2} [\sin\delta \cos 2\omega t] \sin 2\theta_2 \cos 2\theta_2 ,$$

$$q_{33} = \frac{1}{2} \sin 2\theta_2 ,$$

$$q_{11} = \frac{1}{4} [(1+\cos\delta) + (1-\cos\delta)\cos 4\omega t] \cos 2\theta_2 \sin 2\theta_2 + \frac{1}{4} [(1-\cos\delta)\sin 4\omega t] \sin^2 2\theta_2 ,$$

$$q_{12} = \frac{1}{4} [(1-\cos\delta)\sin 4\omega t] \cos 2\theta_2 \sin 2\theta_2 + \frac{1}{4} [(1+\cos\delta) - (1-\cos\delta)\cos 4\omega t] \sin^2 2\theta_2 ,$$

$$q_{21} = -\frac{1}{2} [\sin\delta \sin 2\omega t] \cos 2\theta_2 \sin 2\theta_2 + \frac{1}{2} [\sin\delta \cos 2\omega t] \sin^2 2\theta_2 ,$$

$$q_{13} = q_{31} = q_{22} = q_{33} = 0 . \quad (IV-3)$$

Particularizamos ahora la matriz Q al caso en que $\delta = \pi/2$, ya que, como vimos en el apartado (II.3), este valor es el más adecuado para δ , y también impondremos que $\theta_2 = \pi/8$. La justificación de dar este valor a θ_2 se encuentra en la discusión que

presentamos en el apartado IV.2.

Los elementos q_{ij} tomarán ahora los siguientes valores

$$q_{00} = \frac{1}{2} ,$$

$$q_{11} = \frac{\sqrt{2}}{8} (1 + \cos 4\omega t + \sen 4\omega t) ,$$

$$q_{12} = \frac{\sqrt{2}}{8} (1 - \cos 4\omega t + \sen 4\omega t) ,$$

$$q_{13} = \frac{\sqrt{2}}{4} (\cos 2\omega t - \sen 2\omega t) ,$$

$$q_{20} = q_{21} = \frac{\sqrt{2}}{4} ,$$

$$q_{22} = q_{23} = \frac{1}{8} (1 + \cos 4\omega t + \sen 4\omega t) ,$$

$$q_{30} = q_{31} = \frac{1}{8} (1 - \cos 4\omega t + \sen 4\omega t) ,$$

$$q_{32} = q_{33} = \frac{1}{4} (\cos 2\omega t - \sen 2\omega t) ,$$

$$q_{01} = q_{02} = q_{03} = q_{10} = q_{11} = q_{12} = q_{13} = q_{20} = q_{21} = q_{22} = q_{23} = q_{30} = q_{31} = q_{32} = q_{33} = 0 . \quad (\text{IV-4})$$

Si sobre el conjunto LR2-PL2 incide un haz de luz paralelo, cuyo vector de Stokes es \vec{S}'' , la intensidad U_0 de la luz que emerge finalmente tendrá la siguiente expresión

$$U_0 = q_{00} S_0'' + q_{01} S_1'' + q_{02} S_2'' + q_{03} S_3'' , \quad (\text{IV-5})$$

o bien

$$u_0 = \frac{1}{2} S_0'' + \frac{\sqrt{2}}{8} (S_1'' + S_2'') + \frac{\sqrt{2}}{8} (S_1'' + S_2'') \sin 4\omega t + \\ + \frac{\sqrt{2}}{8} (S_1'' - S_2'') \cos 4\omega t + \frac{\sqrt{2}}{4} S_3'' \cos 2\omega t - \frac{\sqrt{2}}{4} S_3'' \sin 2\omega t \quad . \quad (\text{IV-6})$$

Como vimos en (III.1.a) si PL1 está orientado de forma que $\theta_1 = 0$, y si LR2 es tal que $\delta' = \pi/2$, entonces el vector de Stokes \vec{S}'' que emerge del medio cuya matriz de Mueller se quiere determinar viene dado como

$$S_i'' = m_{i0} + \frac{1}{2} m_{i1} + m_{i3} \sin 2\omega' t + \frac{1}{2} m_{i2} \sin 4\omega' t + \\ + \frac{1}{2} m_{i1} \cos 4\omega' t \quad . \quad (\text{IV-7})$$

En orden a que la expresión para la intensidad u_0 presente la forma de una serie de Fourier, podemos tomar $\omega = k\omega'$, nosotros hemos tomado el valor $k = 3/2$, por las razones que señalaremos más adelante.

Sustituyendo los valores de S_i'' dados por (IV-7) en la expresión (IV-6) y haciendo uso de relaciones trigonométricas obtenemos

$$u_0 = A_0 + B_1 \sin \omega t + A_1 \cos \omega t + B_2 \sin 2\omega t + A_2 \cos 2\omega t + \\ + B_3 \sin 3\omega t + A_3 \cos 3\omega t + B_4 \sin 4\omega t + A_4 \cos 4\omega t + B_5 \sin 5\omega t + \\ + A_5 \cos 5\omega t + B_6 \sin 6\omega t + A_6 \cos 6\omega t + B_7 \sin 7\omega t + A_7 \cos 7\omega t + \\ + B_8 \sin 8\omega t + A_8 \cos 8\omega t + B_{10} \sin 10\omega t + A_{10} \cos 10\omega t \quad , \quad (\text{IV-8})$$

que es una serie de Fourier truncada a partir del décimo término

mino armónico. y donde se anula el noveno término armónico.

Los coeficientes de Fourier de la función u_0 están directamente relacionados con los elementos de la matriz M que queremos determinar, dicha relación se muestra en las expresiones siguientes

$$A_0 = \frac{1}{2} m_{00} + \frac{1}{4} m_{01} + \frac{\sqrt{2}}{8} (m_{10} + m_{20}) + \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{11} + m_{21}) \quad ,$$

$$B_1 = \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{31} + m_{32} - 2m_{33}) \quad ,$$

$$A_1 = \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{31} - m_{32} - 2 m_{33}) \quad ,$$

$$B_2 = \frac{1}{2} \left[m_{03} + \frac{\sqrt{2}}{4} (m_{13} + m_{23}) + \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{11} + m_{21} - m_{12} + m_{22}) \right] \quad ,$$

$$A_2 = \frac{\sqrt{2}}{32} [m_{12} + m_{22} + m_{11} - m_{21}] \quad ,$$

$$B_3 = -\frac{\sqrt{2}}{4} (m_{30} + \frac{1}{2} m_{31}) \quad ,$$

$$A_3 = \frac{\sqrt{2}}{4} (m_{30} + \frac{1}{2} m_{31}) \quad ,$$

$$B_4 = \frac{1}{4} m_{02} + \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{12} + m_{22} - m_{13} + m_{23}) \quad ,$$

$$A_4 = \frac{1}{4} m_{01} + \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{11} + m_{21} + m_{13} + m_{23}) \quad ,$$

$$B_5 = \frac{2}{8} m_{33} \quad ,$$

$$A_5 = \frac{\sqrt{2}}{8} m_{33} \quad ,$$

$$B_6 = \frac{\sqrt{2}}{8} [m_{10} + m_{20} + \frac{1}{2} (m_{11} + m_{21})] \quad ,$$

$$\begin{aligned}
A_6 &= \frac{\sqrt{2}}{8} \left[m_{10} - m_{20} + \frac{1}{2} (m_{11} - m_{21}) \right] , \\
B_7 &= \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{32} - m_{31}) , \\
A_7 &= \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{31} + m_{32}) , \\
B_8 &= \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{13} - m_{23}) , \\
A_8 &= -\frac{\sqrt{2}}{16} (m_{13} + m_{23}) , \\
B_{10} &= \frac{\sqrt{2}}{32} (m_{11} + m_{21} + m_{12} - m_{22}) , \\
A_{10} &= \frac{\sqrt{2}}{32} (m_{11} - m_{21} - m_{12} - m_{22}) . \tag{IV-9}
\end{aligned}$$

La señal de intensidad u_0 , puede detectarse y registrarse por puntos. Sometiendo los datos registrados a un análisis de Fourier por ordenador, es posible obtener los coeficientes A_α , B_β . Una vez obtenidos los coeficientes, podemos considerar las expresiones (IV-9) como un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son los elementos m_{ij} . A simple vista parece que la información es redundante, pues las incógnitas son los dieciseis elementos de la matriz (m_{ij}) a determinar, y tenemos diecinueve ecuaciones, sin embargo solamente quince de ellas son linealmente independientes. La indeterminación se resuelve imponiendo una condición de normalización, que puede ser, por ejemplo,

$$m_{00} = 1 . \tag{IV-10}$$

Con esta elección obtenemos la matriz de Mueller salvo una constante. Esta constante, si se desea, puede determinar-

se fácilmente incidiendo sobre el medio a medir con un haz de luz natural de intensidad I y midiendo la intensidad I' del haz emergente, ya que entonces

$$I' = m_{00} I \quad , \quad (\text{IV-11})$$

de donde

$$m_{00} = \frac{I}{I'} \quad (\text{IV-12})$$

Teniendo en cuenta (IV-9) y (IV-10) ó (IV-12) podemos invertir el sistema de ecuaciones y obtener m_{ij} como función de A_α y B_β , es decir

$$\begin{aligned} m_{ij} = f(A_\alpha, B_\beta) \quad , \quad & i, j = 0, 1, 2, 3 \quad , \\ & \alpha = 0, 1, \dots, 10 \quad , \\ & \beta = 1, 2, \dots, 10 \quad , \\ & \alpha, \beta \neq 9 \quad . \end{aligned} \quad (\text{IV-13})$$

Resumiendo, podemos decir que situando el medio óptico cuya matriz de Mueller se quiere determinar en el dispositivo de medida, tal como se indica en la Fig. IV-2, el detector D capta una señal de intensidad de luz dependiente del tiempo. Debido a las características propias del dispositivo, puede verse que la señal es periódica, y puede ser sometida a un análisis en serie de Fourier, lo cual permite el cálculo de los coeficientes A_α , B_β ; y una vez obtenidos éstos, resulta inmediata la determinación de los elementos m_{ij} . Todo esto puede realizarse, como veremos en el siguiente capítulo, por cálculo numérico con ayuda de un ordenador, al cual se le suministran un cierto número de los datos de la señal de intensidad registrada.

Fig. IV-2.- Dispositivo de determinación de matrices de Mueller.

F: fuente luminosa; C1: colimador; PL1: polarizador lineal ($\theta_1 = 0$); LR1: lámina de $\lambda/4$ rotatoria; M: medio a determinar; LR2: lámina de $\lambda/4$ rotatoria; PL2: polarizador lineal ($\theta_2 = \pi/8$); C2: lente colectora; D: detector; R: instrumento de registro.

El ordenador nos escribe la matriz de Müeller del sistema sometido a medida, así como sus valores de retardo, desfase y orientación de los ejes característicos; es decir obtenemos toda la información acerca de las propiedades ópticas retardadoras y polarizantes de un medio cualquiera.

IV.2. DISCUSION DE LOS VALORES DE LOS PARAMETROS DEL DISPOSITIVO

En los capítulos II y III se ha visto la conveniencia de no usar como láminas rotatorias, aquellas cuyo desfase es $\delta = \pi$ ó $\delta' = \pi$. Un caso de gran interés, es el de láminas de cuarto de onda, ya que éstas se pueden conseguir con gran precisión gracias al concurso de dos láminas $\lambda/4$ por ajuste de su azimut^{4,5)}. En esencia consiste en la realización de una lámina equivalente exacta de cuarto de onda, acoplando dos láminas que introducen desfase distinto de $\pi/2$, este método soslaya incluso el efecto de las reflexiones múltiples internas^{5,6)}.

En el apartado anterior hemos impuesto $\omega = \frac{3}{2} \omega'$ y $\theta_2 = \frac{\pi}{8}$, a continuación discutimos las razones que aconsejan elegir dicha relación y este valor.

IV.2.a. Supongamos que $\omega' = \omega$ y $\theta_2 = 0$

Si incidimos sobre la lámina LRI con luz polarizada lineal en dirección X, vimos en (III-7) que

$$S_i'' = m_{i0} + \frac{1}{2} m_{i1} + m_{i3} \operatorname{sen} 2\omega't + \frac{1}{2} m_{i2} \operatorname{sen} 4\omega't + \frac{1}{2} m_{i1} \cos 4\omega't , \quad (\text{IV-14})$$

por otra parte la matriz asociada al conjunto LR2-PL2 será en este caso la misma que la que aparece en (IV-3) particularizada al caso en que $\delta = \frac{\pi}{2}$ y $\theta_2 = 0$, es decir

$$Q = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1+\cos 4\omega t) & \frac{1}{2} \operatorname{sen} 4\omega t & -\operatorname{sen} 2\omega t \\ 1 & " & " & " \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{IV-15})$$

Denotaremos por \vec{u} al vector de Stokes del haz de luz que emerge finalmente y este vector vendrá dado por

$$\vec{u} = Q \vec{S}'' , \quad (\text{IV-16})$$

y por lo tanto

$$u_0 = \frac{1}{2} S_0'' + \frac{1}{4} S_1'' + \frac{1}{4} S_1'' \cos 4\omega t + \frac{1}{4} S_2 \operatorname{sen} 4\omega t - \frac{1}{2} S_3 \operatorname{sen} 2\omega t . \quad (\text{IV-17})$$

Podemos ahora sustituir en (IV-17) las expresiones de los parámetros S_i'' dadas en (IV-14), y utilizando relaciones trigonométricas obtenemos

$$u_0 = A_0 + B_2 \operatorname{sen} 2\omega t + A_2 \cos 2\omega t + B_4 \operatorname{sen} 4\omega t + A_4 \cos 4\omega t + \\ + B_6 \operatorname{sen} 8\omega t + A_6 \cos 6\omega t + B_8 \operatorname{sen} 8\omega t + A_8 \cos 8\omega t . \quad (\text{IV-18})$$

donde

$$A_{\alpha} = f_{\alpha}(m_{ij}); \quad B_{\beta} = f_{\beta}(m_{ij}); \quad \alpha = 0, 2, \dots, 8; \quad \beta = 2, \dots, 8; \quad i, j = 0, 1, 2, 3$$

(IV-19)

El número de coeficientes de Fourier que aparecen en (IV-18) es insuficiente para obtener a partir de ellos todos los elementos m_{ij} , ya que tendremos diez ecuaciones, incluyendo la que se debe a la condición de normalización, y las incógnitas son los dieciséis valores de los m_{ij} .

IV.2.b. En este caso supondremos que $\omega = \frac{\omega'}{2}$ y $\theta_2 = 0$

Siguiendo los pasos análogos al caso anterior

$$\begin{aligned} u_0 = & A_0 + B_1 \operatorname{sen}\omega't + A_1 \operatorname{cos}\omega't + B_2 \operatorname{sen}2\omega't + A_2 \operatorname{cos}2\omega't + \\ & + B_3 \operatorname{sen}3\omega't + A_3 \operatorname{cos}3\omega't + B_4 \operatorname{sen}4\omega't + A_4 \operatorname{cos}4\omega't + \\ & + B_5 \operatorname{sen}5\omega't + A_5 \operatorname{cos}5\omega't + B_6 \operatorname{sen}6\omega't + A_6 \operatorname{cos}6\omega't \quad . \quad (\text{IV-20}) \end{aligned}$$

Como es lógico, el imponer que $\omega = \frac{\omega'}{2}$ hace que en (IV-20) aparezcan frecuencias impares y aunque ha desaparecido el octavo término armónico, ahora existen el primero, tercero y cuarto armónicos, lo que implica que hemos quemado información. Sin embargo puede observarse que dicha información no es tampoco suficiente en este caso para llegar a determinar la matriz (m_{ij}) .

IV.2.c. Analizaremos ahora lo que ocurre cuando $\omega = \frac{3}{2} \omega'$ y $\theta_2 = 0$.

Operando de forma análoga a los dos casos anteriores se llega a la siguiente expresión para u_0

$$\begin{aligned}
 u_0 = & A_0 + B_1 \operatorname{sen}\omega t + A_1 \operatorname{cos}\omega t + B_2 \operatorname{sen}2\omega t + A_2 \operatorname{cos}2\omega t + B_3 \operatorname{sen}3\omega t + \\
 & + A_3 \operatorname{cos}3\omega t + B_4 \operatorname{sen}4\omega t + A_4 \operatorname{cos}4\omega t + B_5 \operatorname{sen}5\omega t + A_5 \operatorname{cos}5\omega t + \\
 & + B_6 \operatorname{sen}6\omega t + A_6 \operatorname{cos}6\omega t + B_7 \operatorname{sen}7\omega t + A_7 \operatorname{cos}7\omega t + B_8 \operatorname{sen}8\omega t + \\
 & + A_8 \operatorname{cos}8\omega t + B_{10} \operatorname{sen}10\omega t + A_{10} \operatorname{cos}10\omega t \quad . \quad (IV-21)
 \end{aligned}$$

Esta expresión es formalmente análoga a (IV-8), pero ahora los coeficientes A_α, B_β tienen expresiones en función de los elementos m_{ij} distintas a las vistas en el apartado II.1. La forma de dichas expresiones es tal que aunque dan lugar a diecisiete ecuaciones, el número de ellas que son linealmente independiéntes es inferior a quince, por lo que todavía no es posible determinar completamente la matriz (m_{ij}) .

La solución para aumentar hasta quince el número de ecuaciones linealmente independiéntes es hacer que θ_2 tenga un valor no nulo, de este modo algunas ecuaciones dejan de ser linealmente dependiéntes entre sí. El adoptar como valor de $\theta_2 = \pi/8$ es porque éste da lugar a expresiones más sencillas.

IV.3. ANALISIS DE LOS ERRORES PRODUCIDOS POR LAS DESVIACIONES
DE LOS PARAMETROS DEL DISPOSITIVO RESPECTO DE SUS VALORES
PREESTABLECIDOS

En lo que sigue, como en otras ocasiones, denotamos con barra a los parámetros afectados de error.

IV.3.a. Desviaciones en la orientación de los ejes de los
componentes

i) El eje de polarización de PL1 presenta un pequeño ángulo α_1 con la dirección positiva del eje X.

La matriz asociada a PL1 es

$$M_{P1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2\alpha & 0 \\ 1 & 1 & 2\alpha & 0 \\ 2\alpha & 2\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{IV-22})$$

y como sobre PL1 incide luz natural, tendremos para el haz de luz saliente

$$\vec{S} = M_{P1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{IV-23})$$

es decir

$$\bar{S}_0 = \frac{1}{2} I; \bar{S}_1 = \frac{1}{2} I; \bar{S}_2 = \frac{1}{2} I\alpha; \bar{S}_3 = 0 \quad . \quad (\text{IV-24})$$

Normalizamos ahora haciendo $\bar{S}_0 = 1$ y por tanto

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \alpha \\ 0 \end{pmatrix} \quad , \quad (\text{IV-25})$$

y entonces el vector \vec{S}' será el siguiente

$$\vec{S}' = M_{L1} \vec{S} \quad , \quad (\text{IV-26})$$

es decir

$$\begin{pmatrix} \bar{S}'_0 \\ \bar{S}'_1 \\ \bar{S}'_2 \\ \bar{S}'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1 + \cos 4\omega' t}{2} + \alpha \frac{\sin 4\omega' t}{2} \\ \frac{\sin 4\omega' t}{2} + \frac{1 - \cos 4\omega' t}{2} \\ \sin 2\omega' t - \cos \omega' t \end{pmatrix} \quad . \quad (\text{IV-27})$$

El haz de luz de vector de Stokes \vec{S}' tras atravesar el medio cuya matriz M queremos determinar, transforma dicho vector en el siguiente

$$\begin{aligned} \bar{S}^*_i = & m_{i0} + \frac{1}{2} m_{i1} + \frac{1}{2} m_{i2} \alpha + m_{i3} \sin 2\omega' t + \\ & + \left(\frac{1}{2} m_{i1} - \frac{1}{2} m_{i2} \alpha - m_{i3} \alpha \right) \cos 4\omega' t + \left(\frac{1}{2} m_{i2} + \frac{1}{2} m_{i1} \alpha \right) \sin 4\omega' t \quad , \end{aligned}$$

es decir

(VI-28)

$$\bar{S}_i'' = (\bar{A}_0)_i + (\bar{B}_2)_i \operatorname{sen}2\omega t + (\bar{B}_4)_i \operatorname{sen}4\omega t + (\bar{A}_4)_i \operatorname{cos}4\omega t \quad , \quad (\text{VI-29})$$

con

$$(\bar{A}_0)_i = m_{i0} + \frac{1}{2} m_{i1} + \frac{1}{2} m_{i2}\alpha = (A_0)_i + \frac{1}{2} m_{i2}\alpha \quad ,$$

$$(\bar{B}_2)_i = m_{i3} = (B_2)_i \quad ,$$

$$(\bar{B}_4)_i = \frac{1}{2} m_{i2} + \frac{1}{2} m_{i1} \alpha = (B_4)_i + \frac{1}{2} m_{i1}\alpha \quad ,$$

$$(\bar{A}_4)_i = \frac{1}{2} m_{i1} - \left(\frac{1}{2} m_{i2} + m_{i3}\right)\alpha = (A_4)_i - \left(\frac{1}{2} m_{i2} + m_{i3}\right)\alpha \quad . \quad (\text{IV-30})$$

El realizar un análisis de Fourier sobre la señal u_o , es equivalente a efectuarlo sobre los parámetros de Stokes S_i'' , y aunque esto último no se puede hacer directamente en la práctica, nosotros sí podemos obtener una evaluación de los errores teóricamente.

Teniendo en cuenta esto, podemos suponer que conocemos los coeficientes y despejar los elementos m_{ij} , con lo que obtenemos

$$m_{i0} = (\bar{A}_0)_i - (\bar{A}_4)_i \quad ,$$

$$\bar{m}_{i1} = 2(\bar{A}_4)_i \quad ,$$

$$\bar{m}_{i2} = 2(\bar{B}_4)_i \quad ,$$

$$\bar{m}_{i3} = (\bar{B}_2)_i \quad . \quad (\text{IV-31})$$

Por otra parte en (IV-30) tenemos los coeficientes expresados en función de los m_{ij} y de α ; lo que llevado (IV-31) da

$$\begin{aligned}\bar{m}_{i0} &= m_{i0} + \alpha(m_{i2} + m_{i3}) \quad , \\ \bar{m}_{i1} &= m_{i1} - \alpha(m_{i2} + m_{i3}) \quad , \\ \bar{m}_{i2} &= m_{i2} + \alpha m_{i1} \quad , \\ \bar{m}_{i3} &= m_{i3} \quad .\end{aligned}\tag{IV-32}$$

Considerando la condición de normalización $m_{00} = 1$ que impusimos anteriormente, podemos afirmar que

$$|m_{ij}| \leq 1 \quad ,\tag{IV-33}$$

lo que indica que si $\theta_2 = \alpha$ en vez de $\theta_2 = 0$ aparece un error aditivo en la determinación de los elementos m_{ij} del orden de α .

ii) La dirección de los ejes rápidos de las dos láminas rotatorias no coincide entre sí, ni con la dirección positiva del eje X en el instante $t = 0$.

Denotamos por $\beta_1(t)$ y $\beta_2(t)$ los ángulos correspondientes a LR1 y LR2 respectivamente, entonces podemos escribir

$$\begin{aligned}\beta_1(t) &= \omega' t + \alpha_1 \quad , \\ \beta_2(t) &= \omega t + \alpha_2 \quad .\end{aligned}\tag{IV-34}$$

Como $\omega' \neq \omega$, habrá un instante t_0 en que los ejes rápi-

dos coincidan, de (IV-34) deducimos que este instante será

$$t_0 = \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{(\omega - \omega')} \quad , \quad (\text{IV-35})$$

o bien, teniendo en cuenta que $\omega = \frac{3}{2} \omega'$

$$t_0 = 2 \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{\omega'} \quad , \quad (\text{IV-36})$$

el efecto producido por esta desviación es por lo tanto análogo a que en el instante $t=0$, los dos polarizadores lineales PL1 y PL2, presenten ángulos

$$\begin{aligned} \bar{\theta}_1 &= \theta_1 - \beta_2(t_0) = \theta_1 - \beta_1(t_0) \quad , \\ \bar{\theta}_2 &= \theta_2 - \beta_2(t_0) = \theta_2 - \beta_2(t_0) \quad , \end{aligned} \quad (\text{IV-37})$$

donde θ_1 y θ_2 son los valores establecidos teóricamente para los ángulos correspondientes a PL1 y PL2. Considerando ahora (IV-36) y (IV-35) obtenemos

$$\beta_2(t_0) = \beta_2(t_0) = 3\alpha_1 - 2\alpha_2 \quad , \quad (\text{IV-38})$$

y llevando este resultado a (III-37)

$$\begin{aligned} \bar{\theta}_1 &= \theta_1 - 3\alpha_1 + 2\alpha_2 \\ \bar{\theta}_2 &= \theta_2 - 3\alpha_1 + 2\alpha_2 \end{aligned} \quad (\text{IV-39})$$

iii) El valor de θ_2 no es exactamente $\frac{\pi}{8}$ sino que $\theta_2 = \frac{\pi}{8} + \alpha_2$ donde α_2 es un pequeño ángulo.

La matriz asociada a PL2 será ahora

$$M_{P2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} & \frac{\sqrt{2}}{2} (1-\alpha_2) & \frac{\sqrt{2}}{2} (1+\alpha_2) & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} (1-\alpha_2) & \frac{1}{2} (1-2\alpha_2) & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} (1+\alpha_2) & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} (1+2\alpha_2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (IV-40)$$

De (IV-40) ya podemos deducir que la desviación en el valor de θ_2 se traduce en errores aditivos del orden de α_2 en los coeficientes de Fourier que se obtengan al analizar la señal u_0 , y por lo tanto lo mismo ocurrirá para los elementos m_{ij} .

IV.3.b. Desviación en los valores de los desfases δ' y δ introducidos por las láminas rotatorias.

Caracterizaremos dicha desviación con unos parámetros Δ' y Δ tales que

$$\begin{aligned} \bar{\delta}' &= \frac{\pi}{2} + \Delta' \quad , \\ \bar{\delta} &= \frac{\pi}{2} + \Delta \quad , \end{aligned} \quad (IV-41)$$

donde seguimos denotando con barra a los parámetros afectados de error.

Consideramos ahora la expresión (III-2), donde sustituimos δ' por $\bar{\delta}'$, haciendo uso de relaciones trigonométricas, y

despreciando los términos cuadráticos en Δ' obtenemos

$$\begin{aligned} S_0' &= 1, \\ S_1' &= \frac{1}{2} (1 - \Delta') + \frac{1}{2} (1 + \Delta') \cos 4\omega't, \\ S_2' &= \frac{1}{2} (1 + \Delta') \operatorname{sen} 4\omega't, \\ S_3' &= \operatorname{sen} 2\omega't; \end{aligned} \quad (\text{IV-42})$$

de donde deducimos la siguiente expresión para los parámetros de Stokes S_i''

$$\begin{aligned} S_i'' &= m_{i0} + \frac{1}{2} (1 - \Delta') m_{i1} + m_{i3} \operatorname{sen} 2\omega't + \\ &+ \frac{1}{2} m_{i2} (1 + \Delta') \operatorname{sen} 4\omega't + \frac{1}{2} m_{i1} (1 + \Delta') \cos 4\omega't. \end{aligned} \quad (\text{IV-43})$$

Por otra parte vimos que u_0 puede expresarse como

$$\begin{aligned} u_0 &= \frac{1}{2} S_0'' + \frac{\sqrt{2}}{8} (S_1'' + S_2'') \operatorname{sen} 4\omega t + \frac{\sqrt{2}}{8} (S_1'' - S_2'') \cos 4\omega t + \\ &+ \frac{\sqrt{2}}{4} S_3'' \cos 2\omega t - \frac{\sqrt{2}}{4} S_3'' \operatorname{sen} 2\omega t. \end{aligned} \quad (\text{IV-44})$$

Sustituyendo en (IV-44) lo obtenido en (IV-43), y usando relaciones trigonométricas, obtenemos, tras tediosas operaciones, la expresión de u_0 en forma de una serie de Fourier cuyos coeficientes dependen de los elementos m_{ij} . Dichos coeficientes son los siguientes

$$\bar{A}_0 = A_0 - \Delta' \left[\frac{1}{4} m_{01} + \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{11} + m_{21}) \right] ,$$

$$\bar{B}_1 = B_1 + \Delta' \left[\frac{\sqrt{2}}{16} (m_{32} + m_{31}) \right] ,$$

$$\bar{A}_1 = A_1 + \Delta' \left[\frac{\sqrt{2}}{16} (m_{31} - m_{32}) \right] ,$$

$$\bar{B}_2 = B_2 + \Delta' \left[\frac{\sqrt{2}}{32} (m_{11} + m_{21} - m_{12} + m_{22}) \right] ,$$

$$\bar{A}_2 = A_2 + \Delta' \left[\frac{\sqrt{2}}{32} (m_{12} + m_{22} + m_{11} - m_{21}) \right] ,$$

$$\bar{B}_3 = B_3 + \frac{\sqrt{2}}{8} m_{31} ,$$

$$\bar{A}_3 = A_3 - \frac{\sqrt{2}}{8} m_{31} .$$

$$\bar{B}_4 = B_4 + \Delta' \left[\frac{1}{4} m_{02} + \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{12} + m_{22}) \right] ,$$

$$\bar{A}_4 = A_4 + \Delta' \left[\frac{1}{4} m_{01} + \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{11} + m_{21}) \right] ,$$

$$\bar{B}_5 = B_5 ,$$

$$\bar{A}_5 = A_5 ,$$

$$\bar{B}_6 = B_6 - \Delta' \left[\frac{\sqrt{2}}{16} (m_{11} + m_{21}) \right] ,$$

$$\bar{A}_6 = A_6 - \Delta' \left[\frac{\sqrt{2}}{16} (m_{11} - m_{21}) \right] ,$$

$$\bar{B}_7 = B_7 + \Delta' \left[\frac{\sqrt{2}}{16} (m_{32} - m_{31}) \right] ,$$

$$\bar{A}_7 = A_7 + \Delta' \left[\frac{\sqrt{2}}{16} (m_{32} + m_{31}) \right] ,$$

$$\bar{B}_8 = B_8 ,$$

$$\bar{A}_8 = A_8 \quad ,$$

$$\bar{B}_{10} = B_{10} + \Delta' \left[\frac{\sqrt{2}}{32} (m_{11} + m_{21} + m_{12} - m_{22}) \right] \quad ,$$

$$\bar{A}_{10} = A_{10} + \Delta' \left[\frac{\sqrt{2}}{32} (m_{11} - m_{21} - m_{12} - m_{22}) \right] \quad (IV-45)$$

donde los coeficientes sin barra son los que obtuvimos en el apartado IV.1.

Estos coeficientes están afectados por la desviación existente en δ' , y hasta ahora hemos supuesto perfecta la lámina LR2.

Recordemos ahora la expresión (II-20), que muestra el efecto producido por el hecho de que $\delta = \frac{\pi}{2} + \Delta$, cuando $\theta_2 = 0$. En nuestro caso realizaremos un estudio análogo para el caso en que $\theta_2 = \frac{\pi}{8}$, en el cual considerando (IV-3), tenemos

$$\bar{q}_{00} = \frac{1}{2} \quad ,$$

$$\bar{q}_{01} = \frac{\sqrt{2}}{8} \left[1 - \Delta + (1 + \Delta) \cos 4\omega t \right] + \frac{\sqrt{2}}{8} \left[(1 + \Delta) \sin 4\omega t \right] \quad ,$$

$$\bar{q}_{02} = \frac{\sqrt{2}}{8} \left[(1 + \Delta) \sin 4\omega t \right] + \frac{\sqrt{2}}{8} \left[1 - \Delta - (1 + \Delta) \cos 4\omega t \right] \quad ,$$

$$\bar{q}_{03} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \sin 2\omega t + \frac{\sqrt{2}}{4} \cos 2\omega t \quad . \quad (IV-46)$$

Sabemos que la intensidad del haz emergente es

$$(\bar{u}_0) = \bar{q}_{00} S_0'' + \bar{q}_{01} S_1'' + \bar{q}_{02} S_2'' + \bar{q}_{03} S_3'' \quad , \quad (IV-47)$$

lo que teniendo en cuenta (IV-46) da

$$\begin{aligned} (\bar{u}_0) = & \frac{1}{2} S_0'' + \frac{\sqrt{2}}{8} (1-\Delta)(S_1'' + S_2'') - \frac{\sqrt{2}}{4} S_3'' \operatorname{sen} 2\omega t + \frac{\sqrt{2}}{4} S_3'' \operatorname{cos} 2\omega t + \\ & + \frac{\sqrt{2}}{8} (1+\Delta)(S_1'' + S_2'') \operatorname{sen} 4\omega t + \frac{\sqrt{2}}{8} (1+\Delta)(S_1'' - S_2'') \operatorname{cos} 4\omega t \quad , \quad (\text{IV-48}) \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{aligned} (\bar{A}_0) &= \frac{1}{2} S_0'' + \frac{\sqrt{2}}{8} (1-\Delta)(S_1'' + S_2'') = A_0 - \Delta \frac{\sqrt{2}}{8} (S_1'' + S_2'') \quad , \\ (\bar{B}_2) &= -\frac{\sqrt{2}}{4} S_3'' = B_2 \quad , \\ (\bar{A}_2) &= \frac{\sqrt{2}}{4} S_3'' = A_2 \quad , \\ (\bar{B}_4) &= \frac{\sqrt{2}}{8} (1+\Delta)(S_1'' + S_2'') = B_4 + \Delta \frac{\sqrt{2}}{8} (S_1'' + S_2'') \\ (\bar{A}_4) &= \frac{\sqrt{2}}{8} (1+\Delta)(S_1'' - S_2'') = A_4 + \Delta \frac{\sqrt{2}}{8} (S_1'' - S_2'') \quad ; \quad (\text{IV-49}) \end{aligned}$$

expresiones en las que los coeficientes sin barra corresponden al caso en que $\theta_2 = \frac{\pi}{8}$. Por otra parte los parámetros de Stokes S_i'' vienen dados por

$$\begin{aligned} S_0'' &= 2(A_0 - B_4) \quad , \\ S_1'' &= \frac{4}{\sqrt{2}} (B_4 + B_4) \quad , \\ S_2'' &= \frac{4}{\sqrt{2}} (B_4 - A_4) \quad , \\ S_3'' &= -\frac{4}{\sqrt{2}} B_2 = \frac{4}{\sqrt{2}} A_2 \quad . \quad (\text{IV-50}) \end{aligned}$$

De estas expresiones y de las (IV-49) deducimos que

$$\begin{aligned}\bar{S}_0'' &= S_0'' - \Delta \frac{\sqrt{2}}{2} (S_1'' + S_2'') , \\ \bar{S}_1'' &= S_1'' + S_1'' \Delta , \\ \bar{S}_2'' &= S_2'' + S_2'' \Delta , \\ \bar{S}_3'' &= S_3'' .\end{aligned}\tag{IV-51}$$

Como era de esperar los resultados son análogos a los que obtuvimos en (II-20).

Consideramos ahora el caso en que LR1 y LR2 presentan desviaciones respecto de $\frac{\pi}{2}$ en los valores de δ' y δ respectivamente. Teniendo en cuenta (IV-44) y (IV-51) obtenemos para la intensidad del haz de luz emergente del sistema, y afectado por las desviaciones en δ' y δ

$$\begin{aligned}\bar{u}_0 &= \frac{1}{2} S_0'' - \Delta \frac{\sqrt{2}}{4} (S_1'' + S_2'') + \frac{\sqrt{2}}{8} (S_1'' + S_1'' \Delta + S_2'' + S_2'' \Delta) \operatorname{sen} 4\omega t + \\ &+ \frac{\sqrt{2}}{8} (S_1'' + S_1'' \Delta - S_2'' - S_2'' \Delta) \operatorname{cos} 4\omega t + \frac{\sqrt{2}}{4} S_3'' \operatorname{cos} 2\omega t - \frac{\sqrt{2}}{4} S_3'' \operatorname{sen} 2\omega t ,\end{aligned}\tag{IV-52}$$

Sustituyendo en (IV-53) las relaciones (IV-53) y haciendo uso de las relaciones trigonométricas, obtenemos, tras prolongados cálculos, \bar{u}_0 como una serie de Fourier cuyos coeficientes son

$$\bar{A}_0 = A_0 - \Delta' \left[\frac{1}{4} m_{01} + \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{11} + m_{21}) \right] - \Delta \left[\frac{\sqrt{2}}{4} (m_{10} + m_{11}) + \frac{\sqrt{2}}{8} (m_{11} + m_{21}) \right] ,$$

$$\bar{B}_1 = B_1 + \Delta' \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{32} + m_{31}) ,$$

$$\bar{A}_1 = A_1 + \Delta' \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{31} - m_{32}) ,$$

$$\bar{B}_2 = B_2 + (\Delta' + \Delta) \frac{\sqrt{2}}{32} (m_{11} + m_{21} - m_{12} + m_{22}) - \Delta \frac{\sqrt{2}}{4} (m_{13} + m_{23}) ,$$

$$\bar{A}_2 = A_2 + \Delta' \frac{\sqrt{2}}{32} (m_{12} + m_{22} + m_{11} - m_{21}) + \Delta \frac{\sqrt{2}}{32} (m_{11} - m_{21} + m_{12} + m_{22}) ,$$

$$\bar{B}_3 = B_3 + \frac{\sqrt{2}}{8} m_{31} ,$$

$$\bar{A}_3 = A_3 - \frac{\sqrt{2}}{8} m_{31} ,$$

$$\bar{B}_4 = B_4 + \Delta' \left[\frac{1}{4} m_{02} + \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{12} + m_{22}) \right] - \Delta \left[\frac{\sqrt{2}}{8} (m_{12} + m_{22}) + \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{13} + m_{23}) \right] ,$$

$$\bar{A}_4 = A_4 + \Delta' \left[\frac{1}{4} m_{01} + \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{11} + m_{22}) \right] + \left[\Delta - \frac{\sqrt{2}}{8} (m_{11} + m_{21}) + \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{13} + m_{23}) \right] ,$$

$$\bar{B}_5 = B_5 ,$$

$$\bar{A}_5 = A_5 ,$$

$$\bar{B}_6 = B_6 - \Delta' \left[\frac{\sqrt{2}}{16} (m_{11} + m_{21}) \right] + \Delta \left[\frac{\sqrt{2}}{8} (m_{10} + m_{20} + \frac{1}{2} m_{11} + \frac{1}{2} m_{21}) \right] ,$$

$$\bar{A}_6 = A_6 - \Delta' \left[\frac{\sqrt{2}}{16} (m_{11} - m_{21}) \right] + \Delta \left[\frac{\sqrt{2}}{8} (m_{10} - m_{20} + \frac{1}{2} m_{11} - \frac{1}{2} m_{21}) \right] ,$$

$$\bar{B}_7 = B_7 + \Delta' \left[\frac{\sqrt{2}}{16} (m_{32} - m_{31}) \right] ,$$

$$\bar{A}_7 = A_7 + \Delta' \left[\frac{\sqrt{2}}{16} (m_{32} + m_{31}) \right] ,$$

$$\begin{aligned}\bar{B}_8 &= B_8 + \Delta \left[\frac{\sqrt{2}}{16} (m_{13} - m_{23}) \right] , \\ \bar{A}_8 &= A_8 - \Delta \left[\frac{\sqrt{2}}{16} (m_{13} + m_{23}) \right] , \\ \bar{B}_{10} &= B_{10} + (\Delta' + \Delta) \frac{\sqrt{2}}{32} (m_{11} + m_{21} + m_{12} - m_{22}) , \\ \bar{A}_{10} &= A_{10} + (\Delta' - \Delta) \frac{\sqrt{2}}{32} (m_{11} - m_{21}) - (\Delta' + \Delta) \frac{\sqrt{2}}{32} (m_{12} + m_{22}) . \quad (\text{IV-54})\end{aligned}$$

En estas expresiones hemos despreciado los términos cuadráticos en Δ , y si ahora suponemos que $\Delta' \approx \Delta$ obtenemos

$$\begin{aligned}\bar{A}_0 &= A_0 - \Delta \left[\left(\frac{1}{4} + \frac{2}{4} \right) m_{01} + \frac{7\sqrt{2}}{16} m_{11} + \frac{3\sqrt{2}}{16} m_{21} \right] , \\ \bar{B}_1 &= B_1 + \Delta \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{32} + m_{31}) , \\ \bar{A}_1 &= A_1 + \Delta \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{31} - m_{32}) , \\ \bar{B}_2 &= B_2 + \Delta \left[\frac{\sqrt{2}}{16} (m_{11} + m_{21} - m_{12} + m_{22}) - \frac{\sqrt{2}}{4} (m_{13} + m_{23}) \right] , \\ \bar{A}_2 &= A_2 + \Delta \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{12} + m_{22} + m_{11} - m_{21}) , \\ \bar{B}_3 &= B_3 + \frac{\sqrt{2}}{8} m_{31} , \\ \bar{A}_3 &= A_3 - \frac{\sqrt{2}}{8} m_{31} , \\ \bar{B}_4 &= B_4 + \Delta \left[\frac{1}{4} m_{02} - \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{12} + m_{22} + m_{13} + m_{23}) \right] , \\ \bar{A}_4 &= A_4 + \Delta \left[\frac{1}{4} m_{01} - \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{11} + m_{21} - m_{13} - m_{23}) \right] , \\ \bar{B}_5 &= B_5 ,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bar{A}_5 &= A_5 \quad , \\
\bar{B}_6 &= B_6 + \Delta \frac{\sqrt{2}}{8} (m_{10} + m_{20}) \quad , \\
\bar{A}_6 &= A_6 + \Delta \frac{\sqrt{2}}{8} (m_{10} - m_{20}) \quad , \\
\bar{B}_7 &= B_7 + \Delta \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{32} - m_{31}) \quad , \\
\bar{A}_7 &= A_7 + \Delta \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{32} + m_{31}) \quad , \\
\bar{B}_8 &= B_8 + \Delta \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{13} - m_{23}) \quad , \\
\bar{A}_8 &= A_8 - \Delta \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{13} + m_{23}) \quad , \\
\bar{B}_{10} &= B_{10} + \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{11} + m_{21} + m_{12} - m_{22}) \quad , \\
\bar{A}_{10} &= A_{10} - \frac{\sqrt{2}}{16} (m_{12} + m_{22}) \quad .
\end{aligned}
\tag{IV-55}$$

En (IV-44) y (IV-45) queda clara la forma en que influyen sobre las medidas las desviaciones Δ y Δ' .

V. SIMULACION POR ORDENADOR DEL PROCESO DE MEDIDA

En el presente capítulo mostramos la forma en que son tratados los datos obtenidos experimentalmente con nuestro dispositivo, en orden a la determinación de los parámetros de Stokes o de la matriz de Mueller según el caso.

En primer lugar exponemos los procesos básicos que se realizan por cálculo numérico, a continuación de ello se muestran varias funciones test calculadas mediante ordenador, y finalmente discutimos acerca del número óptimo de datos que se deben utilizar para la extracción de información.

V.1. ANALISIS DE FOURIER POR ORDENADOR DE LA SEÑAL REGISTRADA

Un método para obtener los coeficientes de Fourier de una función $f(x)$ tabulada es el siguiente, basado en el propuesto por A. Ralston, H. Wilf ⁷⁾.

Datos requeridos:

1. Valores de la función $f(x)$ para $0 \leq x \leq 2$, tabulados en intervalos de $2\pi/(2N+1)$.
2. Valor entero N , tal que hay $2N+1$ puntos tabulados:
 $2K\pi/(2N+1)$, $K=0,1,2,\dots,2N$.

3. Orden M de coeficientes de Fourier deseados, tal que $0 \leq M \leq N$.

En el caso en que se desea la obtención de la matriz de Mueller, el orden de coeficientes a calcular es diez, por lo tanto $M=10$, esto implica que, como mínimo, habrá que suministrar al ordenador 21 puntos-dato.

Una vez obtenidos los coeficientes de Fourier resulta inmediato el cálculo de los elementos m_{ij} , dicho cálculo puede verse en el listado de la subrutina FORIF, en la que los elementos de la matriz calculada se denotan por WIJ.

V.2. SUMINISTRO DE DATOS

Los datos requeridos por la subrutina de cálculo de los coeficientes de Fourier se suministran a dicha subrutina a partir de un programa principal, el cual puede ser de dos tipos:

- a) El programa principal genera él mismo una función teórica.
- b) El programa principal transforma adecuadamente para su introducción en la subrutina los datos experimentales suministrados desde el exterior.

V.2.a. Programa principal tipo (a)

Estos programas se han realizado con el fin de estudiar los errores introducidos por el mero proceso de cálculo, y por otra parte en orden a la obtención de funciones test muestreadas por puntos, así como sus gráficas. Hecho este último de suma importancia, pues permite un ajuste previo visual y sirve de test numérico para el proceso de análisis de las medidas.

Dentro de este tipo de programas hemos trabajado fundamentalmente con tres de ellos, en los cuales se generan las funciones asociadas a

- i) Polarizador lineal con su eje de polarización en la dirección X (PROGRAM TEST).
- ii) Lámina de cuarto de onda con su eje rápido a 90° con el eje X (PROGRAM TOST).
- iii) Propio aparato de medida (PROGRAM FUCA).

Para obtener la función asociada a un medio óptico, en una posición determinada, se considera la matriz de Mueller asociada a dicho medio, y a partir de ella, teniendo en cuenta las expresiones (IV-9), se determinan los coeficientes de Fourier de la función, con los cuales la construcción de ésta es inmediata.

Un caso de especial interés es el del propio aparato de medida (iii), en el que se parte de la matriz identidad. El estudio de la señal de intensidad que se detecta en este caso

permite realizar un ajuste del dispositivo de medida por comparación teoría-experiencia, y la ventaja respecto a los casos (i) e (ii) es que el test real es perfecto, y los errores no pueden deberse a defectos del propio test, que en los otros casos nunca es realmente perfecto.

Las funciones asociadas a los casos expuestos se muestran en las figuras (V-1), (V-2) y (V-3).

V.2.b. Programa principal tipo (b)

Hemos visto que la subrutina FORIF requiere el suministro de una serie de puntos-dato. Estos puntos-dato han de cumplir algunas condiciones, como por ejemplo estar igualmente espaciados y ser más de veintiuno. Teniendo en cuenta que nosotros hemos usado como aparato de registro y medida un analizador multicanal HP 5480 B, obtenemos con éste un muestreo de 500 puntos de la función de intensidad detectada, y simultáneamente otros 500 puntos de otra función que determina el origen y periodo de la función a analizar.

El periodo de la función comprenderá un determinado número de puntos-dato, y de estos habrá que escoger, a intervalos regulares, los puntos a introducir en el ordenador.

Los valores de los puntos-dato obtenidos de la señal registrada vendrán afectados de un factor de escala, y según el tipo de detector utilizado, por un determinado nivel continuo que se suma a toda la función.

Fig. V-1: Gráfica de la función asociada a un polarizador lineal cuya dirección de polarización es la del eje X.

Fig. V-2.- Gráfica de la función asociada a una lámina de $\lambda/4$ cuyo eje rápido coincide con ele eje Y.

Fig. V-3.- Gráfica de la función característica del propio aparato.

Nosotros hemos puesto a punto un programa principal de tratamiento de datos (PROGRAM MERL), al cual se deben dar las siguientes cantidades:

1. El número de puntos dato que se desee, y tal como los suministra el multicanal.
2. El factor de escala.
3. El nivel de continua.

Con todo ello el programa principal es capaz de transformar debidamente los datos, y pasarlos a la subrutina cumpliendo ya los requisitos adecuados.

En general al dividir el número de puntos que comprende el periodo por el número de puntos-dato que se desean suministrar al ordenador, el intervalo obtenido no es en general un número entero. Este inconveniente lo hemos resuelto realizando una interpolación lineal. Esta interpolación está justificada debido a la proximidad existente entre dos puntos contiguos, pues el número total de estos es elevado (~ 500).

En el apéndice dedicado a listados de programas podemos encontrar el preparado para interpolación bajo el nombre de PROGRAM MARL. Al usar este programa hay que dar al ordenador los puntos dato por parejas, y por tanto en número doble al número de datos con que trabajará posteriormente la subrutina de cálculo de los coeficientes de Fourier.

V.3. DISCUSION DE LOS ERRORES DEBIDOS AL PROPIO PROCESO DE CALCULO

Hemos realizado un barrido con el programa TEST tomando de la función generadora los siguientes números de puntos: 21, 41, 61...201. Comparando los resultados obtenidos en los distintos casos se ha observado que el error nunca juega papel antes de la cuarta cifra decimal, relegándose a la sexta en el caso en que el número de puntos es 21, es decir, el mínimo.

Otro hecho a tener en cuenta es que como el ordenador realiza las operaciones en sistema binario, en principio puede esperarse que introduzca menos errores cuando el número de puntos sea 2^n+1 siendo n un número entero. La adición de la unidad se debe a que uno de los datos se emplea en el programa para determinar el nivel continuo de la función.

Para estudiar la importancia de este hecho hemos realizado un barrido tomando números de puntos N_p tales que $N_p = 2^n+1$ desde $N_p = 33$ hasta $N_p = 513$.

Observando los resultados obtenidos en este caso, se ve que para $N_p = 33$ el error aparece a partir de la sexta cifra decimal, como en el caso ya visto de $N_p = 21$; cuando $N_p = 65$ comienzan a aparecer errores en la quinta cifra decimal, y estos van aumentando hasta que cuando $N_p = 513$, llegan a influir en la tercera cifra decimal.

En resumen, podemos afirmar que, para funciones de test

teóricas, el aumentar el número de puntos no lleva a una mejora de los resultados, observándose favorables los casos en que $N_p = 2^n + 1$, y especialmente cuando $n = 5$.

A continuación adjuntamos, a modo de ejemplo, una tabla con los resultados obtenidos en diversos casos.

Matriz de Mueller teórica asociada a un polarizador lineal con su eje de polarización en la dirección X

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

por comodidad hemos prescindido del factor $1/2$.

- Número de puntos = 21

Matriz de Mueller asociada al sistema

$$\begin{bmatrix} 1.0000000 & .9999891 & .0000003 & -.0000052 \\ .9999990 & 1.0000047 & -.0000199 & .0000017 \\ -.0000108 & .0000227 & .0000214 & -.0000033 \\ -.0000000 & -.0000037 & .0000019 & .0000060 \end{bmatrix}$$

- Número de puntos = 33

Matriz de Mueller asociada al sistema

$$\begin{bmatrix} 1.000000 & .9999964 & -.00000142 & .0000023 \\ .9999980 & 1.0000028 & .0000027 & .0000035 \\ .0000013 & .0000009 & -.0000053 & .0000064 \\ .0000024 & -.0000049 & .0000221 & .0000018 \end{bmatrix}$$

- Número de puntos = 513

Matriz de Mueller asociada al sistema

$$\begin{bmatrix} 1.0000000 & 1.0017967 & -.0006610 & -.0013279 \\ 1.0019748 & .9954510 & .0018237 & .0006512 \\ .0001531 & -.0016510 & -.0035177 & .0023482 \\ .0001000 & -.0008605 & -.0016280 & .0007923 \end{bmatrix}$$

VI. DISPOSITIVOS EXPERIMENTALES. RESULTADOS

En los capítulos precedentes se ha realizado un estudio teórico completo del dispositivo y proceso de medida.

En este capítulo presentamos una descripción detallada de los componentes utilizados en el montaje general. En dicho montaje aparecen elementos que requieren una preparación previa por medio de montajes auxiliares, estos se muestran y analizan en el apartado VI.2. Posteriormente, en el apartado VI.3 exponemos un procedimiento de ajuste del dispositivo, que carece de los inconvenientes derivados del empleo de medios-test que nunca son perfectos. Para finalizar el capítulo mostramos y discutimos los resultados experimentales conseguidos.

VI.1. DISPOSITIVO GENERAL

En la figura VI-1 mostramos un esquema general del dispositivo utilizado para realizar las medidas. En el presente apartado hacemos una enumeración y descripción de cada uno de los componentes del dispositivo.

- a) Fuente luminosa
- b) Diafragma iris
- c) Filtro neutro.
- d) Lente colimadora

Fig. VI-1.- Esquema general del dispositivo de determinación de matrices de Mueller.

- (e) Polarizador lineal.
- (f) Lámina de cuarto de onda equivalente rotatoria LR1.
- (g) Mecanismo productor de la rotación de las láminas equivalentes, y que será descrito más adelante.
- (h) Medio óptico cuya matriz de Mueller queremos determinar.
- (i) Lámina rotatoria LR2.
- (j) Dispositivo electrónico que permite determinar el origen y periodo de la señal de intensidad detectada.
- (k) Polarizador lineal
- (l) Lente colectora
- (m) Detector
- (n) Aparato de registro.

Como fuente luminosa hemos utilizado una lámpara Philips de Na 93122 que se alimenta con corriente alterna durante unos minutos, hasta que, una vez alcanzado el equilibrio adecuado, pasa rápidamente a alimentarse con corriente continua.

Los polarizadores lineales (e) y (k) son del tipo Polaroid HN42.

Cada una de las dos láminas equivalentes de cuarto de onda se ha construido a partir de dos láminas de fase Polaroid que presentan un retardo de 140 ± 20 mn. Estas láminas van sujetas en carcasas de plástico, que van solidarias a su vez a unos casquillos rotatorios existentes en el mecanismo (g).

En las figuras (VI-2) y (VI-3) mostramos unos esquemas del mecanismo que produce la rotación de las láminas. Dicho mecanismo es un acoplamiento de dos engranajes paralelos exteriores, movidos por un pequeño motor (13) que va adosado a una de las chapas de aluminio (6') que sirven de sustento del aparato. El eje (7) que parte del motor atraviesa las placas (6) y (6'), y rota en unos pequeños cojinetes. Solidarios a este eje van dos piñones (5) y (5') que hacen el papel de motrices, y las ruedas resistentes del engranaje son unas coronas dentadas solidarias a sendos casquillos cilíndricos, que permiten sujetarlas a las placas-soporte (6) y (6'). Dichos casquillos rotan en cojinetes y sobresalen por las caras exteriores de modo que se pueden adosar a ellos las carcacas de las láminas equivalentes.

Las dentaduras están hechas a módulo uno, y para que se cumpla la relación de transmisión adecuada, los piñones y coronas se han diseñado con los números de dientes siguientes

Piñón (5): 40 dientes
Corona (4): 80 "
Piñón (5'): 30 "
Corona (4'): 90 "

Para mantener la consistencia de la máquina, las placas (6) y (6') van sujetas entre sí mediante unos espárragos (1), (2) y (3). Todo el conjunto puede colocarse en un banco óptico mediante los vástagos (12) y (12').

En el espacio intermedio entre las dos coronas dentadas,

Fig. VI-2.- Esquema del dispositivo mecánico de la rotación de las láminas de $\lambda/4$.

Fig. VI-3-a.- Esquema frontal de uno de los engranajes.

Fig. VI-3-b.- Esquema frontal de la lámina de $\lambda/4$ equivalente con corona para el dispositivo eléctrico.

es donde debe colocarse el medio óptico a medir.

En orden a determinar el origen de la función detectada se ha ideado el siguiente dispositivo:

Sobre la placa (6') se ha colocado una pequeña cajita (8) que contiene un circuito electrónico que polariza a un diodo LED (10) y a una resistencia variable (9) con la intensidad de luz que le incide. Por otra parte, sobre la carcasa donde van situadas un par de láminas de fase que forman una lámina de cuarto de onda equivalente, se ha sujetado una corona en cartulina negra (14), en la que hay practicado un orificio (19). Al ir esta corona solidaria con la lámina sotatoria, cuando el orificio pasa por el lugar donde están el diodo emisor y la resistencia variable, se produce un cambio en el valor de ésta, y se obtiene una señal en forma de estrechos picos que se registra por medio de el multicanal HP 5480B, el cual es capaz de registrar simultáneamente dos señales. La posición del orificio se ajusta de forma que el origen coincide con los picos de la señal que parte del circuito (20), y por lo tanto entre cada dos de dichos picos tenemos un periodo completo de la señal de intensidad de luz registrada, con origen perfectamente determinado.

En las Fig. IV-4 y IV-5 mostramos los esquemas de los circuitos electrónicos (20).

Fig. VI-4.- Sistema electrónico para el diodo LED

Hemos utilizado dos tipos de detectores, uno de semi-conductores, y un fotomultiplicador. El primero es un Harsaws 38 polarizado según el siguiente circuito

Fig. VI-5.- Sistema electrónico del fotocidodo detector.

Este tipo de detectores de semiconductores introducen un cierto nivel continuo sobre la señal que detecta. En el caso de poder determinar dicho nivel con cierta precisión, esto no implica problema alguno, pues con tratamiento de la señal o por el propio ordenador puede hacer la operación de sustracción. En nuestro montaje de laboratorio hemos tenido, por distintas causas, problemas en la determinación del nivel continuo, lo que nos ha inclinado finalmente a utilizar como detector un fotomultiplicador Oriel 7060. En este caso se ha hecho aconsejable introducir en el haz de luz un filtro neutro de densidad óptica 1.00 para atenuando la intensidad del haz de luz disponer al fotomultiplicador en una zona en que quedase asegurada una respuesta lineal.

VI.2. MONTAJES AUXILIARES

En el capítulo IV hemos hecho alusión al uso de láminas de cuarto de onda equivalentes para conseguir un dispositivo más perfecto en el que las láminas de fase rotantes fuesen lo más ideales posibles y en las que los errores de construcción, láminas con valores del desfase adquiribles comercialmente, y efectos de reflexiones múltiples fuesen obviados. La idea de la lámina equivalente la hemos sacado del método de obtener luz polarizada circular con un alto grado de polarización propuesto por P. Violino ⁴⁾, y realizado por R. Corbalán y E. Bernabeu ⁵⁾. Este método utiliza un polarizador y dos láminas de fase $\lambda/4$ para una longitud de onda no necesariamente igual a la del haz de luz con que se trabaja.

Nosotros hemos construido el conjunto de las dos láminas de fase $\lambda/4$ partiendo de obtener un dispositivo de polarizador circular según el procedimiento referido ⁸⁾. A este dispositivo añadimos un conjunto de otras dos láminas $\lambda/4$ que ajustamos hasta obtener que el haz emergente esté polarizado linealmente. En tal situación podemos afirmar que el conjunto de las dos láminas que están tras el polarizador circular, se comporta como una lámina de $\lambda/4$ equivalente. Es interesante observar que el uso de láminas de cuarto de onda equivalentes es muy aconsejable, pues, como han demostrado E. Bernabeu y J. Aporta ^{5,69)} éstas llegan a compensar incluso el efecto debido a las reflexiones múltiples internas.

En la figura VI-6 podemos ver un esquema del montaje usado para construir las láminas de cuarto de onda equivalentes. Por otra parte, para determinar los ejes equivalentes de las láminas equivalentes, hemos utilizado un dispositivo como el que aparece en esquema en la Fig. VI.7, en el cual uno de los componentes es un compensador de Babinet. Dicho dispositivo permite medir el retardo introducido por una lámina cualquiera ¹⁰⁾. Este retardo aumenta cuando inclinamos la lámina en torno al eje lento, y disminuye cuando lo hacemos en torno al eje rápido, hecho que permite distinguir fácilmente entre ambos ejes.

Fig. VI-6.- Montaje para la construcción de las láminas de $\lambda/4$ equivalentes.
 S: fuente luminosa; C: colimador; F: filtro interferencial; PL: polarizador lineal; L1, L2: láminas de $\lambda/4$; A: analizador rotatorio; PH: fotomultiplicador; O: osciloscopio.

Fig. VI-7.- Dispositivo de determinación de líneas neutras y medida de retardos
 F: fuente luminosa; L1: colimador; P: polarizador lineal;
 L: lámina problema; C: compensador de Babinet; A: anali-
 zador; L2: lente con su foco anterior en el compensador;
 O: imagen.

VI.3. AJUSTE DEL DISPOSITIVO

En el capítulo precedente hemos visto como determinar las líneas neutras de las láminas de cuarto de onda equivalentes mediante un montaje clásico usando un compensador de Babinet. Este método no resulta tener la precisión deseada, y tendremos una cierta incertidumbre en la dirección real de los ejes rápido y lento. Por otra parte la determinación del eje de polarización de los polarizadores lineales puede hacerse por medio de experiencias de tipo ángulo de Brewster, pero tampoco resulta muy precisa. Estos hechos hacen aconsejable realizar un ajuste del dispositivo, y éste se puede hacer a partir de la función característica generada por el propio aparato de medida cuando no hemos introducido ningún medio a determinar. La gráfica asociada a dicha función fue expuesta en el capítulo anterior y a continuación en la Fig. VI.8 la mostramos nuevamente en trazo continuo junto con los puntos obtenidos experimentalmente.

Seguidamente, presentamos unas tablas que dan idea del ajuste teoría-experiencia logrado.

Matriz de Mueller teórica cuando en el dispositivo no se ha colocado ningún medio a medir:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Fig. VI-8.- Ajuste del dispositivo
 curva experimental: puntos
 curva teórica: trazo continuo

Matriz de Mueller calculada por análisis de Fourier de la señal experimental. Número de puntos-dato 129.

$$M = \begin{pmatrix} 1.000 & -.009 & -.080 & .007 \\ .000 & .992 & .088 & .002 \\ .019 & -.06 & .976 & .044 \\ .008 & .000 & -.023 & .922 \end{pmatrix}$$

Coefficientes de Fourier teóricos:

$$\begin{array}{ll} A_0 = .588 & \\ A_1 = -.176 & B_1 = -.176 \\ A_2 = .088 & B_2 = .088 \\ A_3 = .000 & B_3 = .000 \\ A_4 = .088 & B_4 = .088 \\ A_5 = .176 & B_5 = .176 \\ A_6 = .088 & B_6 = .088 \\ A_7 = .000 & B_7 = .000 \\ A_8 = .000 & B_8 = .000 \\ A_{10} = .000 & B_{10} = .000 \end{array}$$

Coefficientes de Fourier experimentales.

Número de puntos-dato 129.

$$\begin{array}{ll} A = .583 & \\ A = -.169 & B = -.164 \\ A = .093 & B = .092 \\ A = .003 & B = .001 \\ A = .084 & B = .077 \\ A = .178 & B = .163 \\ A = .089 & B = .085 \\ A = -.002 & B = -.002 \\ A = -.004 & B = -.003 \\ A = .000 & B = .001 \end{array}$$

Vemos pues que los errores son inferiores al 10%. En la Fig. VI.8 mostramos la gráfica de la función teórica (trazo continuo), y la de la señal detectada (puntos).

Si hacemos interpolación, introduciendo 129 parejas de puntos-dato obtenemos el siguiente resultado

Matriz de Mueller experimental con interpolación

$$M = \begin{pmatrix} 1.000 & -.042 & -.043 & .009 \\ .000 & .994 & .059 & .005 \\ .050 & -.026 & .973 & .039 \\ .009 & .000 & -.024 & .999 \end{pmatrix}$$

Coefficientes de Fourier experimentales con interpolación

$$\begin{array}{ll} A_0 = .583 & \\ A_1 = -.166 & B_1 = -.166 \\ A_2 = .090 & B_2 = .095 \\ A_3 = .003 & B_3 = .001 \\ A_4 = .078 & B_4 = .083 \\ A_5 = .165 & B_5 = .176 \\ A_6 = .081 & B_6 = .094 \\ A_7 = .002 & B_7 = -.002 \\ A_8 = -.003 & B_8 = -.002 \\ A_{11} = .000 & B_{10} = .002 \end{array}$$

La utilización del programa MARL para interpolación de datos está justificado cuando queremos una especial precisión, pues, a partir de los anteriores valores, puede verse que éstos han mejorado, acotando el error de un 5% como máximo

VI. 4. RESULTADOS EXPERIMENTALES

A modo de ejemplos presentamos en este apartado las medidas realizadas sobre un polarizador lineal y sobre una lámi-

mina de retardo idéntica a las utilizadas en la construcción de las láminas de cuarto de onda equivalentes. Como veremos, dicha lámina de retardo se comporta casi como una lámina ideal de $\lambda/4$.

Matriz teórica de un polarizador lineal

$$M_P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \cos 2\alpha & \sin 2\alpha & 0 \\ \cos 2\alpha & \cos^2 2\alpha & \cos 2\alpha \sin 2\alpha & 0 \\ \sin 2\alpha & \cos 2\alpha \sin 2\alpha & \sin^2 2\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

donde α representa el ángulo que forma el eje de polarización con la dirección de referencia.

Matriz obtenida experimentalmente de un polarizador lineal.

Número de puntos-dato 129

$$M_P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1.000 & 1.215 & .154 & .013 \\ .931 & .826 & .211 & .158 \\ .116 & .434 & .166 & -.004 \\ .091 & -.095 & -.203 & .018 \end{pmatrix}$$

De la forma de esta matriz podemos deducir el ángulo α correspondiente al eje de polarización del medio sobre el que se ha realizado la medida. El valor de α obtenido es:

$$\alpha = 7.734^\circ$$

En la Fig. VI.9 podemos ver la gráfica de la función

Fig. VI-9.- Curva experimental asociada a la medida del polarizador lineal.

asociada a este medida, en ella se observa que la forma general de la curva es análoga a la ya vista anteriormente de un polarizador lineal con un eje en la dirección del eje X.

Matriz teórico asociada a una lámina de cuarto de onda con el eje rápido en la dirección Y.

$$M_L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz medida de una lámina de fase como las utilizadas para construir las láminas de cuarto de onda equivalentes. Número de puntos-dato 129.

$$M_L = \begin{pmatrix} 1.000 & -.103 & -.009 & -.050 \\ -.018 & 1.108 & .031 & .149 \\ -.026 & .150 & .256 & -.973 \\ .066 & -.089 & 1.059 & .069 \end{pmatrix}$$

De esta matriz deducimos que esta es una lámina de fase de $\pi/2.092$, y cuyo eje rápido forma un ángulo de 1.009 con la dirección positiva del eje Y.

Las matrices medidas se han obtenido a partir de los coeficientes de Fourier a que ha dado lugar el análisis de la señal. A continuación mostramos dichos coeficientes, así como los teóricos para los casos del polarizador lineal, y de la lámina anteriormente citada.

Fig. VI-10.- Curva experimental asociada a la medida de la lámina de retardo (puntos) y curva teórica asociada a una lámina de $\lambda/4$.

Coeficientes de Fourier de la función teórica asociada a una lámina de cuarto de onda:

$$\begin{array}{ll}
 A_0 = .588 & \\
 A_1 = -.088 & B_1 = .088 \\
 A_2 = .044 & B_2 = -.132 \\
 A_3 = -.000 & B_3 = .000 \\
 A_4 = .000 & B_4 = .088 \\
 A_5 = -.000 & B_5 = .000 \\
 A_6 = .088 & B_6 = .088 \\
 A_7 = .088 & B_7 = .088 \\
 A_8 = .088 & B_8 = .088 \\
 A_{10} = .044 & B_{10} = .044
 \end{array}$$

Coeficientes de Fourier de la función asociada a la lámina de retardo real.

Número de puntos-dato 129

$$\begin{array}{ll}
 A_0 = .577 & \\
 A_1 = -.087 & B_1 = .066 \\
 A_2 = .055 & B_2 = -.105 \\
 A_3 = .007 & B_3 = -.004 \\
 A_4 = .012 & B_4 = -.076 \\
 A_5 = .013 & B_5 = .012 \\
 A_6 = .086 & B_6 = .103 \\
 A_7 = .085 & B_7 = .101 \\
 A_8 = .072 & B_8 = .099 \\
 A_{10} = .029 & B_{10} = .045
 \end{array}$$

VI.5. DISCUSION DE LOS RESULTADOS. UTILIDAD DEL DISPOSITIVO

En el apartado (VI.3) hemos visto como se puede realizar el ajuste del dispositivo. Cabe recalcar la gran ayuda que significa para la realización de dicho ajuste, el estudio de errores visto en el capítulo V, pues ayuda a reconocer cuál

de los componentes es el que introduce los errores. Se sabe del alcance del propósito de este trabajo, el realizar un ajuste más perfecto, y los resultados mostrados en el apartado anterior son meros ejemplos. Lo que si que consideramos de suma importancia es el hecho de que el ajuste puede llegar a hacerse con gran precisión, y por lo tanto dar lugar a medidas con muy poco tanto por ciento de error.

Resulta interesante hacer notar, que una vez obtenida la matriz de Mueller asociada a un medio, podemos sacar de ésta toda la información en cuanto a propiedades ópticas polarizantes de dicho medio, como es el determinar la dirección de los ejes, el retardo introducido, etc. El método también puede aplicarse a la determinación de la matriz de Mueller asociada a un conjunto cualquiera de componentes ópticos.

Señalamos también que, con pequeñas modificaciones, el mismo dispositivo sirve para el análisis de luz polarizada, caso que resulta muy sencillo, debido a la simplicidad del análisis de Fourier a realizar pues sólo existen un término constante y un segundo y cuarto términos armónicos.

En lo que concierne a las láminas de cuarto de onda del dispositivo, hemos realizado pruebas con láminas sencillas, las cuales han dado resultados poco satisfactorios, este hecho indica que, como se vió en el estudio de errores, que el valor del desfase introducido por las láminas rotatorias es crítico. Ello se debe fundamentalmente a que con láminas sencillas siempre subyace el problema de las múltiples reflexiones internas, inconveniente que queda solventado con el uso de láminas equivalentes^{6,8)}.

Por último diremos que hay un cierto compromiso entre el número de puntos-dato considerados y la calidad de las medidas, pues, como hemos visto en el apartado VI.3, usando un programa de interpolación, los resultados mejoran, pero a costa de introducir mayor número de puntos.

CONCLUSIONES

Hemos desarrollado un método dinámico de determinación de la matriz de Mueller de un medio óptico cualquiera dado. El método lo hemos desarrollado en el formalismo de Stokes-Mueller y está basado en el análisis en serie de Fourier de una señal de intensidad de luz suministrada por el dispositivo.

El dispositivo tiene como característica esencial un conjunto de dos láminas de $\lambda/4$ que rotan con una relación de velocidades de $3/2$. En el espacio entre estas dos láminas rotatorias se sitúa el medio cuya matriz de Mueller se quiere determinar. Todo este conjunto está situado entre dos polarizadores lineales, cuyas direcciones de polarización forman un ángulo de $\pi/8$.

Para el desarrollo teórico de nuestro método hemos analizado y discutido un método dinámico de determinación de los parámetros de Stokes de un haz de luz dado, basado en la rotación de una lámina retardadora. Asimismo, tanto para el método de determinación de parámetros de Stokes, como para el nuestro de determinación de matrices de Mueller, hemos realizado un estudio de los errores introducidos por posibles desviaciones de los parámetros asociados a los distintos componentes del dispositivo.

Hemos diseñado y construido un dispositivo experimental que se ajusta al ideado por nosotros. Para ello también hemos puesto a punto un montaje experimental auxiliar para la realización de láminas de $\lambda/4$ equivalentes y otro de medida

de retardos y determinación de líneas neutras utilizando un compensador de Babinet.

La utilización de láminas de $\lambda/4$ equivalentes se ha mostrado eficiente respecto al acuerdo del dispositivo experimental con el teóricamente ideado.

Un ajuste del dispositivo experimental y un análisis del número de puntos a considerar como datos de la señal registrada han sido también realizados por nosotros. Nuestro dispositivo permite la determinación de los elementos de las matrices de Mueller con errores inferiores al 5%.

Finalmente, hemos verificado nuestro dispositivo sometándolo a la medida diferentes tests.

```

0221 FTNA
0222 PROGRAM TEST
0223 INTEGER OUTPUT
0224 DIMENSION U(2501),A(11),B(11),X(501),IX(1),IY(1)
0225 OUTPUT=1
0226 PI=3.14159
0227 WRITE(1,98)
0228 98 FORMAT("DAME NP")
0229 READ(1,*)NP
0230 DO 7 JJ=1,501
0231 X(JJ)=FLOAT(JJ)
0232 7 IF(JJ.GT.NP) X(L)=0.
0233 N=(NP-1)/2.
0234 DELTA=2.*PI/FLOAT(NP)
0235 DO 13 L=1,NP
0236 R=SQRT(2.)
0237 U(L)=-.75*(3.*R)/16.+(R/32.)*(SIN(2.*DELTA*(L-1))+COS(2.*DELTA
0238 *(L-1)))+.25*(1.+R/4.)*COS(4.*DELTA*(L-1))+3.*R/16.*(SIN(6.*
0239 *DELTA*(L-1))+COS(6.*DELTA*(L-1)))+R/32.*SIN(10.*DELTA*(L-1)
0240 *COS(10.*DELTA*(L-1)))
0241 13 IF(JJ.GT.NP) U(JJ)=0.
0242 WRITE(6,2) NP
0243 CALL FORIF(U,N,10,A,B,IER,W32,W33,W21,W10)
0244 2 FORMAT("NUMERO DE PUNTOS=",I3/)
0245 WRITE(OUTPUT,3)
0246 WRITE(1,23)
0247 23 FORMAT("DAME XM,DX,YM,DY")
0248 READ(1,*)XM,DX,YM,DY
0249 WRITE(1,888)
0250 888 FORMAT("PINTAR EJES: SI,0, NO,1")
0251 READ(1,*)IJ
0252 IX(IJ)=5
0253 IY(IJ)=0
0254 CALL PLOP(X,U,NP,11,11,IX,IY,XM,DX,YM,DY,0,0,0,1,IJ)
0255 3 FORMAT("COEFICIENTES DE FOURIER"/)
0256 18 CONTINUE
0257 DO 90 IR=1,499,3
0258 IR1=IR+1
0259 IR2=IR+2
0260 WRITE(6,99) IR,U(IR),IR1,U(IR1),IR2,U(IR2)
0261 99 FORMAT(3(3X,"L = ",I3,3X,"U = ",F8.4))
0262 90 CONTINUE
0263 STOP
0264 END
0265 ENDS

```

```

0001 FTNA
0002 PROGRAM TEST
0003 INTEGER OUTPUT
0004 DIMENSION U(2501),A(11),B(11),X(501),IX(1),IY(1)
0005 OUTPUT=1
0006 PI=4.*ATAN(1.)
0007 WRITE(1,98)
0008 98 FORMAT("DAME NP")
0009 READ(1,*)NP
0010 DO 7 JJ=1,501
0011 X(JJ)=FLOAT(JJ)
0012 7 IF(JJ.GT.NP) X(JJ)=0.
0013 N=(NP-1)/2.
0014 DELTA=2.*PI/FLOAT(NP)
0015 DO 13 L=1,NP
0016 R=SQRT(2.)
0017 U(L)=1./2.*R/16.+R/16.*(SIN(DELTA*(L-1))-COS
0018 *(DELTA*(L-1)))+(R/32.-R/8.)*(SIN(2.*DELTA*(L-1))+R/32.*COS
0019 *(2.*DELTA*(L-1))-R/16.*(SIN(4.*DELTA*(L-1))+R/16.*(SIN(6.*
0020 *DELTA*(L-1))+COS(6.*DELTA*(L-1)))+R/16.*(SIN(7.*DELTA*(L-1)
0021 *COS(7.*DELTA*(L-1)))+R/16.*(SIN(8.*DELTA*(L-1))+COS(8.*DELT
0022 *(8.*DELTA*(L-1)))+R/32.*(SIN(10.*DELTA*(L-1))+COS(10.*DELTA*(L-1)))
0023 13 IF(JJ.GT.NP) U(JJ)=0.
0024 WRITE(6,2) NP
0025 CALL FORIF(U,N,10,A,B,IER,W32,W33,W21,W10)
0026 2 FORMAT("NUMERO DE PUNTOS=",I3/)
0027 WRITE(OUTPUT,3)
0028 WRITE(1,23)
0029 23 FORMAT("DAME XM,DX,YM,DY")
0030 READ(1,*)XM,DX,YM,DY
0031 WRITE(1,888)
0032 888 FORMAT("PINTAR EJES: SI,0, NO,1")
0033 READ(1,*)IJ
0034 IX(IJ)=0
0035 IY(IJ)=0
0036 CALL PLOP(X,U,NP,11,11,IX,IY,XM,DX,YM,DY,0,0,0,1,IJ)
0037 3 FORMAT("COEFICIENTES DE FOURIER"/)
0038 18 CONTINUE
0039 DO 90 IR=1,499,3
0040 IR1=IR+1
0041 IR2=IR+2
0042 WRITE(6,99) IR,U(IR),IR1,U(IR1),IR2,U(IR2)
0043 99 FORMAT(3(3X,"L = ",I3,3X,"U = ",F8.4))
0044 90 CONTINUE
0045 STOP
0046 END
0047 ENDS

```

PUCA T=0000 IS ON CR00000 USING 00004 BLKS R=0000

```

0001 FTN4,L
0002 PROGRAM PUCA
0003 INTEGER OUTPUT
0004 DIMENSION U(0501),A(11),B(11),X(501),IX(1),IY(1)
0005 OUTPUT=1
0006 PI=3.14159
0007 WRITE(1,98)
0008 98 FORMAT("DAME NP")
0009 READ(1,*)NP
0010 DO 7 JJ=1,501
0011 X(JJ)=FLOAT(JJ)
0012 IF(JJ.GT.NP) X(JJ)=0.
0013 N=(NP-1)/2.
0014 DELX=2.*PI/FLOAT(NP)
0015 DO 13 L=1,NP
0016 TX=SQRT(2.)
0017 AL=FLOAT(L-1)
0018 XYZ=2.*DELX*AL
0019 U(L)=.5*TX/16.*(SIN(XYZ)+COS(XYZ))+TX/16.
0020 #*(SIN(2.*XYZ)+COS(2.*XYZ))+TX/16.*SIN(3.*XYZ)
0021 #*COS(3.*XYZ)+TX/8.*(SIN(5./2.*XYZ)+COS(5./2.*XYZ))-
0022 #*TX/8.*SIN(.5*XYZ)+COS(.5*XYZ))+TX/16.
0023 13 IF(JJ.GT.NP) U(JJ)=0.
0024 WRITE(6,2) NP
0025 CALL FORIF(U,N,10,A,B,IER,W2,W3,W1,W10)
0026 2 FORMAT("NUMERO DE PUNTOS=",I3/)
0027 WRITE(OUTPUT,3)
0028 #WRITE(1,23)
0029 23 FORMAT("DAME XM,DM,YM,DY")
0030 READ(1,*)XM,DM,YM,DY
0031 WRITE(1,888)
0032 888 FORMAT("PINTAR EJES: SI=0, NO=1")
0033 READ(1,*)IJ
0034 IX(1)=0
0035 IY(1)=0
0036 CALL FLOPK(X,U,NP,11,1,IX,IY,XM,DM,YM,DY,0,0,0,1,IJ)
0037 3 FORMAT("COEFICIENTES DE FOURIER"/)
0038 18 CONTINUE
0039 DO 90 IR=1,499,3
0040 IRI=IR+1
0041 IR2=IR+2
0042 WRITE (6,99) IR,U(IR),IRI,U(IRI),IR2,U(IR2)
0043 99 FORMAT(30X,"L = ",I3,3X,"U = ",F8.4)
0044 98 CONTINUE
0045 STOP
0046 END
0047 ENDS
0048 *18

```

TEST1 T=0000 IS ON CR00000 USING 00004 BLKS R=0000

```

0001 FTN4
0002 SUBROUTINE FORIF(FUN,N,M,A,B,IER,W2,W3,W1,W10)
0003 DIMENSION A(1),B(1),FUN(1)
0004 60 AN=FLOAT(N)
0005 COEF=2./((2.*AN+1.)
0006 PI=A.*ATAN(1.)
0007 CONST=PI*COEF
0008 S1=SIN(CONST)
0009 C1=COS(CONST)
0010 C=1.0
0011 S=0.0
0012 J=1
0013 FUN2=FUN(1)
0014 WRITE(6,300)
0015 300 FORMAT("J",I3X,"A(J)",20X,"B(J)")
0016 70 U2=C.0
0017 U1=0.0
0018 L=2*AN+1
0019 U0=FUN(L)+2.*C*U1-U2
0020 U2=U1
0021 U1=U0
0022 L=L-1
0023 IF(L-(M+1)) 35,35,100
0024 35 IF(L-1) 80,80,75
0025 80 A(J)=COEF*(FUN2+C*U1-U2)
0026 B(J)=COEF*S*U1
0027 IF(J.EQ.1) A(J)=A(J)*0.5
0028 Q=C1*C-S1*S
0029 S=C1*S+S1*C
0030 C=Q
0031 WRITE(6,200) J,A(J),B(J)
0032 200 FORMAT(I2,5X,F18.10,7X,F18.10)
0033 J=J+1
0034 GO TO 70
0035 100 CONTINUE
0036 WRITE(6,821)
0037 821 FORMAT("MATRIZ DE MUELLER ASOCIADA AL SISTEMA"/)
0038 AA=1.
0039 W0=AA
0040 W1=B(/SQRT(2.))*AA/2.-A(1)+A(5)+B(7)+A(3)+A(11)+A(9)
0041 W3=B(6)+B(/SQRT(2.))
0042 W2=(A(6)+B(6))*B(/SQRT(2.))
0043 W31=(A(6)-B(6))*B(/SQRT(2.))
0044 W13=(B(9)-A(9))*B(/SQRT(2.))
0045 W23=-(A(9)+B(9))*B(/SQRT(2.))
0046 W30=(A(6)+B(6)-A(6))*4./SQRT(2.)
0047 W21=(A(3)+A(11))*B(/SQRT(2.))*U11
0048 W10=(B(/SQRT(2.))*A(7)+B(7))-W11/2.
0049 W20=(B(/SQRT(2.))*A(7)-A(7))-W21/2.
0050 W01=4.*A(5)-(W11+W21)*SQRT(2.)/4.-4.*A(9)
0051 W22=(A(11)+B(11))*(-16./SQRT(2.))*W11
0052 W12=(B(11)-A(11))*16./SQRT(2.))-W21
0053 W33=2.*B(3)-(W13+W23)*SQRT(2.)/4.-((W12-W22-W11-W21)*SQRT(2.))
0054 W02=4.*B(5)-(W12+W22-W13+W23)*SQRT(2.)/16.)
0055 WRITE(6,827) W0,W1,W2,W3
0056 WRITE(6,827) W0,W1,W2,W3
0057 WRITE(6,827) W0,W21,W22,W23
0058 WRITE(6,827) W30,W31,W32,W33
0059 827 FORMAT(4F18.10)
0060 RETURN
0061 END
0062 ENDS

```

```

0022 DIMENSION U(259),A(11),B(11),X(259),IX(1),IY(1),UN(259),ANRC
0023 #CR(100),GR(100),US(259)
0024 PI=4.*ATAN(1.)
0025 WRITE(1,98)
0026
0027 98 FORMAT("DAME 2NP,1T")
0028 READ(1,*)NP,1T
0029 WRITE(1,35)
0030
0031 35 FORMAT("PTOS DEL PERIODO,PTO ORIGEN,NIV CONT,FACT ESC")
0032 READ(1,*)ONT,ORI,C,V
0033 WRITE(1,91)
0034 91 FORMAT("DAME LOS 2NP VALORES")
0035 DO 17 J1=1,NP
0036 17 READ(1,*)UN(J1)
0037 OCF=ONT/33.
0038 DO 321 IN=1,NP/2
0039 RI=FLOAT(IN)
0040 AIE(IN)=OCF*(RN-1)+ORI
0041 CR(IN)=ABS(CNR(IN))-AINT(ANRC(IN))
0042 GR(IN)=RES(1.-CR(IN))
0043 JS=2.*IN
0044 US(IN)=UN(JS)*CR(IN)+UN(JS-1)*GR(IN)
0045 CONTINUE
0046 DO 14 J1=1,NP
0047 14 U(J1)=(US(J1)-C)/V
0048 5 FORMAT(F7.4)
0049 DO 7 JJ=1,501
0050 X(JJ)=FLOAT(JJ)
0051 IF((JJ.GT.NP) X(JJ)=0.
0052 DELTA=2.*PI/FLOAT(NP)
0053 R=SQRT(2.)
0054 13 IF ((JJ.GT.NP) U(JJ)=0
0055 WRITE(6,2) NP
0056 NP=NP/2
0057 N=(NP-1)/2
0058 CALL FORIF(U,N,10,A,B,IER,W32,W33,W81,W10)
0059 2 FORMAT("NUMERO DE PUNTOS=",I3/)
0060 WRITE(6,3)
0061 23 FORMAT("DAME XM,DX,YM,DY")
0062 READ(1,*)XM,DX,YM,DY
0063 WRITE(1,888)
0064 888 FORMAT("PINTAR EJES: SI,0, NO,1")
0065 READ(1,*)IJ
0066 IX(1)=0
0067 IY(1)=0
0068 CALL PLOP(X,U,NP,11,11,IX,IY,XM,DX,YM,DY,0,0,0,1,IJ)
0069 RET=ATAN(SQRT(ABS(1./(W33**2)-1.)))
0070 28 FORMAT("X"DEFASE DELTA=",10X,"DELTA =",F8.5,/,
0071 #TX,"ES UNA LAMINA DE PI PARTIDO POR",F10.5)
0072 PIAC=PI/RET
0073 WRITE(6,28)RET,FRAC
0074 CAN=DIH(RET)/W32
0075 ANG=5.*ATAN(SQRT(ABS(1./(CAN**2)-1.)))
0076 GANC=ANG*160./PI
0077 WRITE(6,27)GANG
0078 27 FORMAT("ANGULO QUE FORMA EL EJE RAPIDO CON LA DIRECCION DE R
0079 #/15X,"ANGULO=",F7.3,IX,"GRADOS")
0080 3 FORMAT("COEFICIENTES DE FOURIER")
0081 18 CONTINUE
0082 DO 90 IR=1,NP,3
0083 IR1=IR-1
0084 IR2=IR+2
0085 90 WRITE(6,99)IR,U(IR),IR1,U(IR1),IR2,U(IR2)
0086 99 FORMAT(3(3X,"L=",I3,3X,"U=",F8.4))
0087 STOP
0088 END
0089 ENDS

```

```

0002 PROGRAM MERL
0003 INTEGER OUTPUT
0004 DIMENSION U(501),A(11),B(11),X(501),IX(1),IY(1),UN(501)
0005 OUTPUT=1
0006 PI=4.*ATAN(1.)
0007 WRITE(1,98)
0008 98 FORMAT("DAME NP")
0009 READ(1,*)NP
0010 WRITE(1,91)
0011 91 FORMAT("DAME LOS NP VALORES")
0012 DO 17 J1=1,NP
0013 READ(1,*)UN(J1)
0014 WRITE(1,72) J1,UN(J1)
0015 72 FORMAT("HE LEIDO EL DATO I",F7-1,3X,F16.9)
0016 17 CONTINUE
0017
0018 WRITE(1,92)
0019 92 FORMAT("DAME EL NIVEL DE CONTINUA C")
0020 READ(1,*)C
0021 WRITE(1,93)
0022 93 FORMAT("DAME EL FACTOR DE ESCALA V")
0023 READ(1,*)V
0024 DO 14 J1=1,NP
0025 14 U(J1)=(UN(J1)-C)/V
0026 5 FORMAT(F7.4)
0027 DO 7 JJ=1,501
0028 X(JJ)=FLOAT(JJ)
0029 IF((JJ.GT.NP) X(JJ)=0.
0030 N=(NP-1)/2.
0031 DELTA=2.*PI/FLOAT(NP)
0032 R=SQRT(2.)
0033 13 IF ((JJ.GT.NP) U(JJ)=0
0034 WRITE(6,2) NP
0035 CALL FORIF(U,N,10,A,B,IER,W32,W33,W81,W10)
0036 2 FORMAT("NUMERO DE PUNTOS=",I3/)
0037 WRITE(OUTPUT,3)
0038 WRITE(1,23)
0039 23 FORMAT("DAME XM,DX,YM,DY")
0040 READ(1,*)XM,DX,YM,DY
0041 WRITE(1,888)
0042 888 FORMAT("PINTAR EJES: SI,0, NO,1")
0043 READ(1,*)IJ
0044 IX(1)=0
0045 IY(1)=0
0046 CALL PLOP(X,U,NP,11,11,IX,IY,XM,DX,YM,DY,-1,0,0,1,IJ)
0047 RET=ATAN(SQRT(ABS(1./(W33**2)-1.)))
0048 28 FORMAT("X"DEFASE DELTA=",10X,"DELTA =",F8.5,/,
0049 #TX,"ES UNA LAMINA DE PI PARTIDO POR",F10.5)
0050 PIAC=PI/RET
0051 WRITE(6,28)RET,FRAC
0052 CAN=DIH(RET)/W32
0053 ANG=5.*ATAN(SQRT(ABS(1./(CAN**2)-1.)))
0054 GANC=ANG*160./PI
0055 WRITE(6,27)GANG
0056 27 FORMAT("ANGULO QUE FORMA EL EJE RAPIDO CON LA DIRECCION DE R
0057 #/15X,"ANGULO=",F7.3,IX,"GRADOS")
0058 3 FORMAT("COEFICIENTES DE FOURIER")
0059 CONTINUE
0060 DO 90 IR=1,NP,3
0061 IR1=IR-1
0062 IR2=IR+2
0063 90 WRITE(6,99)IR,U(IR),IR1,U(IR1),IR2,U(IR2)
0064 99 FORMAT(3(3X,"L=",I3,3X,"U=",F8.4))
0065 STOP
0066 END
0067 ENDS

```

BIBLIOGRAFIA

- 1) W.A. Shurcliff: Polarized Light. Harward, Univ. Press. Cambridge, Massachussets. (1962).
D. Clarke y J.F. Grainger: Polarized Light and Optical Measurement. Pergamon Press. Braunschweig (1974).
A. Gerrard y J.M. Burch: Introduction to Matrix Methods in Optics. John Wiley and Sons. Old Woking, Surrey (1975).
P.S. Theocaris y E.E. Gdoutos: Matrix theory of Photoelasticity Board. Berlin Heidelberg (1979).
- 2) P.S. Hauge y F.H. Dill: Opt. Comm., 14, 431 (1975).
- 3) E. Collett: Opt. Comm., 20, 401 (1977).
- 4) P. Violino: Rev. d'Optique, 44, 109 (1965).
- 5) R. Corbalán y E. Bernabeu: Opt. Pur. Apl., 5, 80 (1972).
- 6) J. Aporta: Opt. Pur. Apl., 10, 89 (1977).
- 7) A. Ralston y H. Wilf: Mathematical Methods for Digital Computers, John Wiley and Sons, New York (1960).
- 8) E. Bernabeu y J.A. Aporta: Atti. Fond. G. Ronchi, 30, 334 (1975).
- 9) D.A. Holmes: Jour, Opt. Soc. Am., 54, 1115 (1964).
- 10) J. Casas: Optica, Publ. Cat. Optica. Univ. Zaragoza, Zaragoza (1978).
- 11) S.R. Rajalopagan y S. Ramaseshan, Proc. Indian Acad. Sci., A60, 297 (1964); Proc. Indian Acad. Sic., A60, 379 (1964).
- 12) P.S. Hauge y F.H. Dill, IBM J. Res. Devel. 17, 472 (1973).